

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

Association déclarée

Loi de 1901

354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>L'inculpation des chefs communistes français</i>	1
<i>Le cœur et la grève « patriotique » de mai-juin 1941</i>	6
<i>Les quatre étapes du Vietminh</i>	8
<i>Une lettre au patriarche Alexis</i>	11
<i>La victoire de Bodnaras en Roumanie</i> ..	12
<i>Les communistes italiens s'efforcent de reconstituer le front antifasciste</i>	14
<i>Action et mouvements communistes en Afrique</i>	17

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

<i>Allemagne orientale : M. Max Reimann fait des avances aux social-démocrates de zone occidentale</i>	20
<i>Le maître de la « diplomatie » communiste allemande</i>	21
<i>Autriche : Panorama de l'occupation</i>	22

<i>Tchécoslovaquie : Le scoutisme, voilà l'ennemi</i>	23
<i>De la propagande et des propagandistes</i>	24
<i>Pologne : Des objectifs et des insuffisances du film documentaire</i>	25
<i>Roumanie : La « bataille agraire »</i> ..	26
<i>Bulgarie : La réforme monétaire et les prix</i>	27

LE COMMUNISME EN ASIE

<i>Indochine : La faillite financière du gouvernement du Vietminh</i>	29
<i>Chine : Aspects de la collectivisation agraire</i>	30
<i>De guerre lasse, la population souhaiterait l'armistice en Corée</i> ..	31

LA VIE EN U.R.S.S.

<i>Le rôle du parti et des syndicats dans l'entreprise</i>	32
--	----

L'inculpation des chefs communistes français

L'ARRESTATION du rédacteur en chef de l'*Humanité* et celle du secrétaire général par intérim du P.C.F., dans les derniers jours du mois de mai, étaient inattendues. Elles étaient pourtant dans la logique de la situation. Les pouvoirs publics ne pouvaient continuer à frapper les *exécutants* des opérations insurrectionnelles organisées par le Parti communiste et laisser les *chefs responsables* jouir d'une extraordinaire impunité.

L'exercice insurrectionnel du 28 mai

Parler de « manifestations » communistes au sujet de la journée du mercredi 28 mai est un mensonge délibéré des organisations et de la presse communistes. On ne s'est point étonné de retrouver cette qualification mensongère dans les titres, les comptes rendus et les commentaires du *Monde* et des publications qui suivent la même ligne de conduite, les unes par complicité, les autres par ignorance.

Ce que l'on a vu opérer dans les rues de Paris, ce sont des « commandos » organisés et dirigés

militairement, dont les seules « démonstrations » furent d'attaquer en toutes circonstances les forces de police. Il s'agissait d'un *exercice de combat*.

Les prétendus « manifestants » étaient armés, et leur armement était uniforme, ce qui exclu le « spontanéité » et révèle l'organisation : bâtons munis de poignées en bois, pancartes fabriquées spécialement pour servir de gourdins, pancartes elles-mêmes en toile aiguisée. On a trouvé dans les locaux du P.C.F. au cours des perquisitions, des dépôts de ce genre d'armes. Seuls les chefs de groupes avaient leurs revolvers ; ils en firent usage au cours de l'attaque du poste de police de la rue de la Banque et du car de Police-secours qui stationnait devant ce poste ; des traces de balles furent relevées sur les murs du bâtiment.

Tardivement, et très probablement sur l'indication des avocats du Parti, André Marty (*Humanité* du 5 juin) essaie d'excuser et de minimiser cet armement :

« Les photos de presse montrent que cet « armement » se composait d'objets divers, depuis

le manche à balai jusqu'aux pavés et aux matraques arrachées à la police par les manifestants pour se défendre. »

Il est remarquable que les photographies invoquées — et authentifiées — par André Marty n'ont pas été reproduites dans l'*Humanité* : sur aucun des clichés qu'elle a publiés on ne voit des « manifestants » tenir des « manches à balai » ou des matraques.

Les armes employées par les communistes et visibles sur les photographies, les armes qu'ils abandonnèrent au cours des combats et celles qui furent saisies dans leurs locaux sont nettement plus longues que des manches à balai, et *a fortiori* que les matraques de la police. Au demeurant, Marty n'explique point de quelle manière des « manifestants », brusquement placés dans l'obligation de « se défendre », auraient pu trouver immédiatement des centaines de manches à balai dans les rues de Paris.

L'article de Marty doit donc être retenu pour tout ce qu'il avoue et confirme en mentant maladroïtement.

On retiendra aussi l'appel en vue de la « manifestation » publié par la Fédération communiste de la Seine (1) en première page de l'*Humanité* du 26 mai : « La Fédération demande à toutes les cellules, à tous les militants, de participer activement dans l'unité la plus large à l'ORGANISATION, dès ce matin lundi, dans chaque entreprise, dans chaque quartier, de la manifestation. » Le mot *organisation*, était souligné dans le texte même. Il ne saurait donc faire aucun doute que les responsables du P.C.F. avaient organisé les exercices de combat du 28 mai.

Ces exercices de combat furent extrêmement violents et le nombre de blessés élevé. Il y a bien eu agression préméditée, organisée et commandée contre les forces du maintien de l'ordre. Par tout, les détachements de la police municipale étaient assaillis avant même d'avoir eu le temps d'esquisser un mouvement ou de faire des sommations. Il importe de souligner que, dans tous les cas où les combats furent sanglants, la police n'a pas eu à intervenir pour disperser des « manifestants », mais qu'elle a été attaquée systématiquement, avec détermination et selon des ordres de manœuvre ; elle s'est trouvée d'emblée dans la nécessité de se défendre. Les troupes communistes ne cherchaient pas à « défilier », elles avaient pour but unique de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes des forces

de police. Cette « tactique » met en évidence le caractère d'exercice insurrectionnel de la « démonstration » du 28 mai.

Duclos arrêté

Jacques Duclos a été arrêté dans sa voiture sur les lieux de la « démonstration ». Le gouvernement a communiqué qu'il avait été pris en « flagrant délit » et le ministre de l'intérieur a déclaré qu'il s'agissait d'un « véritable complot ».

L'exactitude de ces qualifications est évidente. Ce sont là des constatations de bon sens. Le point de savoir si ce sont aussi les qualifications *juridiques* qui conviennent le mieux n'est pas de notre compétence. Les avocats du Parti ont aussitôt soulevé plusieurs objections de procédure, et ils en soulèveront d'autres : ils sont là pour cela, spécialistes chevronnés de ce genre de questions. Il est probable qu'ils sauront jouer leur jeu et embarrasser les juristes que les pouvoirs publics ont commis à l'instruction de cette affaire. Il est à craindre en effet que ces juristes soient novices en matière de communisme, c'est-à-dire qu'ils soient mal préparés à en discerner les camouflages et à en éventer les pièges. En outre, le Parti communiste bénéficie encore, dans certains milieux officiels, de complicités connues, de complicité moins bien connues et de complicités secrètes qui vont jouer à plein pour tenter d'embarrasser ou de fourvoyer l'instruction.

La responsabilité directe de Jacques Duclos dans les combats sanglants du 28 mai comme dans le « complot » dont nous parlerons plus loin est pourtant facile à établir. Elle repose sur son *aveu*, qu'il ne peut refuser si l'on songe seulement à lui poser la question.

En effet, depuis l'« absence » de Maurice Thorez, Jacques Duclos dirige le Secrétariat du P.C.F. et en préside le Bureau politique. Ce sont les deux organes directeurs du Parti (2). L'homme qui dirige les organes directeurs est donc LE CHEF RESPONSABLE.

La question à poser à Duclos est de lui demander si, *es qualités* que nous venons de citer, il *avoue* ou *désavoue* les activités du P. C. F. qui tombent sous le coup de la loi, s'il en *prend la responsabilité* ou s'il en *désolidarise*.

(2) Qui sont en théorie l'« émanation » du Comité central ; en fait, ces deux organes ont un pouvoir absolu sur l'ensemble du Parti et sur le Comité central lui-même. Ils ne sont responsables que devant Moscou.

(1) Dont le secrétaire est Raymond Guyot, membre du Bureau politique.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

Il n'y a pas deux réponses possibles. Duclos est obligé de revendiquer la responsabilité des faits que l'enquête retiendra à l'encontre du Parti communiste. Il suffit de ne pas oublier de lui poser la question.

Le « complot »

Toutes réserves renouvelées sur la qualification juridique des actes délictueux et criminels qui motivent l'inculpation des chefs communistes, nous parlons ici de la réalité concrète de ces actes. Il y a un complot, au sens ordinairement reçu du terme. Il y a un complot permanent, et depuis l'origine, comme le prouvent les textes constitutifs et statutaires de l'Internationale communiste. Mais en outre, il y a un *complot récent, nettement caractérisé et limité*, qui est révélé principalement par la proclamation publiée au début du mois de mai par François Billoux, membre du Bureau politique.

Nous avons déjà montré l'importance majeure de cette proclamation, que nous avons appelée une « déclaration de guerre » (3). Elle contient les instructions impératives données par Billoux à son retour d'U.R.S.S. (retour annoncé par *l'Humanité* du 7 avril). Le prétexte de ce voyage, comme de ceux de Frachon et de Lecœur quelques semaines plus tôt, était de « faire participer Thorez à la direction du Parti ». Ce prétexte ne saurait tromper que ceux qui le veulent bien. Aussi longtemps que le Parti ne pourra produire ni un message écrit de sa main, ni un enregistrement de sa voix à la radio, Thorez devra être raisonnablement considéré comme toujours frappé d'incapacité physique et intellectuelle. Ce sont les consignes des services du Kremlin que les chefs communistes vont chercher en U.R.S.S. : c'est-à-dire le contenu concret et effectif de ce que Billoux nomme, en s'en glorifiant, « *notre attachement indéfectible et inconditionnel à l'Union Soviétique et à Staline.* »

Le texte de Billoux avoue le dessin de **RENVERSER TOTALEMENT LA POLITIQUE FRANÇAISE EN DEHORS DES VOIES CONSTITUTIONNELLES.**

Renverser

par la violence la politique française

Voici le complot contre l'Etat pour renverser par la violence la politique française. Billoux écrivait (4) :

« L'action des masses n'a pas été suffisante pour imposer un renversement de la politique française... »

« Un renversement de la situation politique ne peut être que le résultat de l'action unie des masses... »

« Le Parti communiste appelle tous les Français à joindre leurs efforts pour imposer une politique de paix, d'indépendance nationale, avec un large gouvernement d'union démocratique. »

« *Ce gouvernement ne peut être arraché que par les masses en mouvement dans leur action, les changements, y compris éventuellement au Parlement, ne pouvant être que la conséquence de la volonté des masses en action.* »

(3) Voir B.E.I.P.I., numéro 69 de mai 1952, pages 11 et suivantes.

(4) Rappelons que ce texte a paru le 3 mai dans *France nouvelle*, « hebdomadaire central du P.C.F. », et en éditorial du numéro de mai des *Cahiers du communisme*, qui sont des organes officiels du Comité central.

Cette « action unie des masses » n'est pas une action légale : cela ressort du texte cité; cela ressort aussi des commentaires et paraphrases multiples que l'ensemble de la presse communiste a faits de ces instructions impératives. C'est la théorie et l'annonce d'opérations comme celle du 28 mai, ayant pour but d'imposer des « *changements* » au Parlement lui-même, par la pression de l'émeute.

On en trouve une confirmation supplémentaire dans la manière dont Jeannette Vermeersch, membre du Bureau politique, reprend et développe l'exposé des mêmes consignes (*France nouvelle* du 31 mai) :

« *On ne peut attendre du Parlement un changement décisif...* »

« *Ce n'est pas la lutte, aussi vigoureuse soit-elle, des députés communistes, qui peut y changer quelque chose, si cette lutte vigoureuse au Parlement n'est pas appuyée par un puissant mouvement des masses dans tout le pays...* »

« *Le peuple n'a aucun espoir à attendre de cette Assemblée.* »

Au moment où il n'y a « rien à attendre », pour le Parti communiste, des institutions constitutionnelles, Billoux affirme cependant : « *Les conditions pour un renversement de la situation politique en France sont maintenant favorables.* » Il précise : « *L'ensemble de l'activité du Parti communiste et toutes les actions de masse sont rattachées à cet objectif décisif du moment : obtenir un changement total d'orientation politique.* »

L'enquête sur le complot communiste contre la sûreté de l'Etat, si elle est sérieuse, ne peut manquer d'étudier d'abord ce dessein avoué d'imposer par la violence un renversement total de la politique française.

L'action communiste contre l'armée

L'enquête aura aussi à examiner les atteintes volontaires portées au moral des soldats et les sabotages du matériel militaire.

Billoux écrivait :

« *L'armée française actuelle... assassine les peuples coloniaux comme en Tunisie ; elle est utilisée contre les travailleurs en grève et contre les manifestations populaires...* »

« *La politique qu'elle sert ne peut donc mener l'armée française actuelle qu'à la défaite dans le déshonneur, la honte et le mépris du peuple, sans parler des justes châtiments qui sanctionneront les actes criminels que commet ou fait commettre une telle armée au Viet-Nam, en Corée, en Tunisie, à Madagascar, etc.* »

A l'atteinte au moral de l'armée se joint ici la menace à l'égard des officiers et soldats français qui accomplissent leur devoir.

Ces instructions impératives contre l'armée française ont été reprises, développées et précisées au meeting tenu le 13 mai à la Mutualité par André Marty et Raymond Guyot (5).

Par André Marty : « *Les jeunes soldats doivent savoir qu'en participant à la répression en Tunisie ils agissent contre leur intérêt.* »

Par Raymond Guyot : « *Nous appelons les conscrits et les soldats à accomplir leur devoir de jeunes travailleurs, de jeunes français, à fraterniser avec les peuples en lutte pour leur indépendance.* »

(5) D'après le compte-rendu paru dans *l'Humanité* du 14 mai, page 5.

Ces « peuples en lutte » sont par exemple les hommes d'Ho Chi Minh. Guyot appelle les soldats français à fraterniser avec l'ennemi.

Il s'agit aussi de priver l'armée du matériel qui lui est nécessaire par le SABOTAGE systématique des fabrications militaires. Billoux écrivait : « Comme l'a demandé Jacques Duclos à Bordeaux le 16 mars dernier, l'action des masses doit soutenir et aider les dockers, les marins et tous ceux qui agissent effectivement contre le transport et la fabrication du matériel de guerre. »

Et Billoux indiquait tout un programme d'« action effective » contre les installations et le matériel de l'armée française et des armées alliées :

« C'est ainsi que se développeront les actions contre l'installation des bases et dépôts américains, l'arrivée du matériel de guerre américain, les fabrications de guerre, le transport et la manutention des armes et des munitions, le service militaire de dix-huit mois... »

Consignes reprises elles aussi au meeting du 13 mai (5) par R. Guyot : « Au nom de la Fédération de la Seine de notre Parti, nous appelons les métallurgistes parisiens à engager résolument la lutte politique de masse contre la fabrication et la manutention du matériel de guerre » ; et par André Marty : « Notre devoir est donc d'organiser la lutte de masse contre la fabrication et la manutention du matériel de guerre. » La « résolution » adoptée à l'issue du meeting appelle à « développer l'action concrète contre la production, la manutention et le transport du matériel de guerre » (5).

Jacques Duclos lui-même avait donné les mêmes consignes dans *Paix et Démocratie* du 25 avril : « Lutter concrètement dans les usines contre les fabrications de guerre, lutter concrètement contre le transport du matériel de guerre... entraîner de larges masses dans cette lutte... soulever la colère et l'indignation de tout un peuple... »

Le rôle des pouvoirs publics est bien de mener une enquête sur ces entreprises communistes. Quelques journaux ont prétendu ressentir de « graves inquiétudes » et demandent : « Jusqu'où se porte la volonté de nos dirigeants ? Jusqu'à l'interdiction du P.C. ? ». Les mêmes journaux n'avaient manifesté et ne manifestent encore aucune « inquiétude » au sujet de l'action communiste. Ils ne demandent pas « jusqu'où se porte la volonté » des dirigeants stalinien. Est-ce complicité ? Est-ce ignorance ? L'une, d'ailleurs, n'exclut pas l'autre.

La C.G.T. à l'action

Les dirigeants de la C.G.T. se sont employés sans tarder à mettre à exécution les instructions impératives de Duclos, Billoux, Marty et Guyot. Ils ont réuni le 6 mai des secrétaires des principales unions départementales : réunion fermée, qui n'a donné lieu à aucune information dans la presse syndicale et politique des stalinien. Elle n'est connue du public que par une résolution publiée à la suite d'une autre réunion, celle de la Commission administrative de la C.G.T.

A la suite de cette seconde réunion, une résolution a été publiée, dans laquelle on peut lire :

« La Commission administrative de la C.G.T., après avoir entendu une information sur la réunion des secrétaires des principales unions départementales, réunis le 6 mai, appelle les organisations à développer leur action pour la défense de la paix non seulement au sein du Mouve-

ment de la Paix, mais également avec les moyens propres à la classe ouvrière.

« En félicitant les dockers, pour leur action courageuse et soutenue contre le chargement et le déchargement du matériel de guerre, elle demande à tous les travailleurs utilisés aux fabrications et aux transports pour la guerre de s'inspirer de leur exemple, de considérer comme une de leurs tâches de défenseurs de la paix de lutter contre ces fabrications et ces transports en liaison et avec l'appui des populations pacifiques. »
(*Le Peuple*, 15 mai 1952, p. 16)

Cette réunion des secrétaires des principales unions départementales était un véritable conseil de guerre : n'y étaient convoqués que les secrétaires d'Unions Départementales intéressées à l'action contre la défense nationale, soit qu'il y ait des troupes américaines dans leur département (Charente, Indre, Gironde, Manche), soit que ceux-ci possèdent des industries militaires (région parisienne, Nord, Saône-et-Loire, Rhône, etc).

Il y a là un aspect du complot communiste contre la sûreté de l'Etat qu'on ne saurait ignorer.

Pour la dissociation de l'Union française et des territoires sous mandat

Les pays de l'Union française et les territoires sous mandat sont appelés par le P.C. des « peuples coloniaux en lutte pour leur indépendance ». Il travaille activement à les séparer de la France. Parmi les consignes de Billoux :

« ... Nous développerons les actions de masse pour le soutien effectif de tous les peuples coloniaux qui, comme le peuple tunisien, luttent pour leur libération nationale. »

Mêmes consignes au meeting de la Mutualité (5), dans la bouche de Marty :

« Nous sommes fidèles à l'enseignement des maîtres du marxisme, à l'exemple de Maurice Thorez, en proclamant le droit à l'indépendance pour les peuples coloniaux, en appelant à la solidarité des travailleurs français avec les peuples coloniaux. »

On n'a pas oublié non plus que Jacques Duclos, au nom du P.C.F., adressait à Ho Chi Minh un message publié dans *l'Humanité* du 6 mars 1952, par lequel il lui adressait un « fraternel salut », des « félicitations » pour ses « succès » remportés contre l'armée française, l'assurance d'une « solidarité agissante » et l'affirmation qu'il était « de cœur avec » l'ennemi.

Doriot n'en avait point tant dit ni tant fait, quand il envoyait son fameux télégramme à Abd-El Krim en lutte contre la France. Mais au temps où Doriot était le leader de la trahison communiste, les pouvoirs publics défendaient les soldats des armées de la République et ne permettaient pas qu'on cherchât impunément à les poignarder dans le dos. Le grand républicain que fut Paul Painlevé présidait le gouvernement. La Chambre était une Chambre de Cartel des gauches. L'immunité parlementaire de Doriot fut levée sans hésitation. La trahison fut réprimée avec mesure, mais avec fermeté.

Séparer l'Alsace et la Lorraine de la France

Nous avons cité dans notre numéro 69 la phrase de Billoux :

(5) Voir note 5 précédente.

« Il importe de ne pas oublier les revendications de caractère NATIONAL (sic) des Alsaciens et Lorrains. »

Nous avons rappelé, par des citations précises, qu'il s'agit d'une vieille position du P.C.F., soutenue défendue par Maurice Thorez, visant à séparer de la France l'Alsace et la Lorraine, considérées comme « occupées en 1918 par la France au mépris du droit des gens ».

Une « campagne de calomnies »

On voit — et nous pourrions multiplier les citations récentes pendant des pages — qu'il s'agit d'une action déterminée contre la sûreté, l'intégrité, l'unité de l'Etat, contre les institutions de la République, contre nos installations militaires de défense.

Or, nous lisons dans un hebdomadaire qui s'affirme adversaire du P.C.F., mais adopte souvent des positions identiques aux siennes, cette présentation extraordinairement tendancieuse des choses : il s'agirait, de la part des communistes, d'une « inqualifiable campagne de calomnies à l'encontre d'un général américain, symbole d'une politique qu'il reste, pensons-nous, du droit de tous de désapprouver et de combattre, mais non de salir. »

Il est trop évident que la question n'est pas là, ou que ceci n'en est qu'un aspect mineur.

Il y a les calomnies. Mais il y a bien plus que cela. Il y a les appels au meurtre et à l'émeute (du type de ceux que nous avons relevés dans le B.E.I.P.I., numéro 69, p. 12). Il y a les appels au sabotage.

Par leur nombre, leur convergence et par la qualité de leurs auteurs, ces appels au sabotage, au meurtre et à l'émeute sont autre chose qu'une occasionnelle exagération polémique. C'est une opération concertée et organisée, c'est bien un complot contre la République française.

Confusion organisée autour des « chefs marxistes »

Le même hebdomadaire, qui ne s'inquiète guère de nos soldats menacés et trahis, de nos institutions attaquées, de notre sécurité mise en danger, s'inquiète du sort que l'on va réserver au « chefs marxistes ».

Il ne s'agit pas de chefs marxistes. Il ne s'agit pas de marxisme. Il faut être bien ignorant, ou fortement complice du communisme stalinien, pour le confondre avec le marxisme. Il ne s'agit pas d'une doctrine, dont les communistes staliens ne sont ni les seuls ni probablement les plus fidèles représentants. Staline lui-même prend avec la doctrine toutes les libertés nécessaires à sa politique. Et les chefs communistes sont avancés ou rétrogradés dans la hiérarchie internationale de l'appareil stalinien non point selon leur fidélité au marxisme, mais selon leur obéissance pratique. Il s'agit ici non pas d'une académie de philosophes, d'un mouvement d'idées, d'un parti comme les autres : il s'agit d'une police et d'une armée secrètes aux ordres du Kremlin.

Ce sont les communistes qui invoquent la « pensée marxiste », comme ils invoquent la « démocratie », le « mouvement ouvrier », etc., toutes choses qu'ils *utilisent*, qu'ils *domestiquent*, et qui sont autant de masques et de camouflages pour une action n'ayant d'autre but réel que le service de la politique du Kremlin. Il ne s'agit pas de leurs OPINIONS, il s'agit de leurs ACTES.

Si les chefs communistes n'avaient fait autre chose que prôner des *opinions*, les défendre par la libre discussion pour laquelle ils jouissent de

moyens matériels incomparables, dépassant largement en volume ceux de n'importe quel autre parti (13 quotidiens, 80 hebdomadaires, 28 revues et périodiques), s'ils ne cherchaient à influencer sur la politique française que par les voies légales, ils ne seraient pas inculpés.

Mais quand les chefs communistes lancent des commandos armés contre les forces de police, quand ils ordonnent le sabotage des fabrications et des transports, que faudrait-il donc faire, selon les « inquiets » qui prennent hypocritement leur défense ? Que proposent ces « inquiets » en ce qui concerne ces agressions ? Qu'on laisse les agresseurs libres de perpétrer leurs attentats, et les chefs responsables impunis ?

Pour ne pas mettre Duclos à la Santé, fallait-il laisser les F.T.P. communistes le porter à l'Elysée ?

Le Parti « passerait » à la clandestinité

Les « inquiets » envisagent avec frayeur « l'interdiction du P.C. ». Ils demandent, dans le *Monde* et ses pareils, si c'est cela que veut le gouvernement. Etrange et fallacieuse manière de poser le problème.

Ce qui est en question, c'est une enquête en cours. Il faut souhaiter (qui oserait souhaiter explicitement le contraire ?) qu'elle soit aussi objective, aussi complète et poussée aussi loin que possible. C'est organiser la confusion de demander ce que l'on « veut » alors que l'enquête commence à peine, et d'exiger des décisions avant que soient connus les résultats de cette enquête.

A cela s'ajoute une imposture caractérisée. Les « inquiets » assurent que si le P.C. était « interdit », alors « il passerait à la clandestinité » et n'en serait que plus « dangereux ».

Mettre au futur le passage du P.C. à la clandestinité et le subordonner à une interdiction est une tromperie, faite pour se jouer de l'ignorance de l'opinion.

Le P.C. est DEJA CLANDESTIN. Il a son appareil secret. Il l'a toujours eu. Beloyannis, à son procès, s'est moqué de ceux qui l'ignorent encore, il leur a rappelé que cela existe depuis 1903, depuis la fondation du parti par Lénine ; il leur a dit que la combinaison de l'action ouverte et clandestine, légale et illégale, est une pratique constante des organisations stalinienne.

Cette combinaison constante n'a jamais été un mystère. Le deuxième Congrès mondial de l'Internationale communiste, tenu à Moscou en août 1920, avait adopté une *Charte d'organisation* connue sous le nom de « *Vingt-et-une conditions d'admission à l'I.C.* », et qui demeure la loi fondamentale de tous les partis communistes. La 3^e condition stipule :

« Les communistes ne peuvent se fier à la légalité bourgeoise. Ils doivent créer partout un organisme clandestin parallèle pouvant, au moment décisif, aider le Parti à remplir son devoir envers la révolution. »

Cet organisme existe toujours. Et il ne faudrait pas croire qu'il est une simple précaution pour le cas d'interdiction du Parti, qu'il ne se met à fonctionner que lorsque le Parti est interdit. Il fonctionne en permanence.

Il fonctionne en France : c'est lui qui assure les liaisons avec le réseau d'espionnage de Beloyannis et qui assure la transmission des subsides. Ce fonctionnement a été révélé au procès d'Athènes, et nous en avons exposé les éléments connus (voir B.E.I.P.I., numéro 68 de mai 1952, page 4 et suivantes). L'enquête en cours, d'ailleurs, ne pourra pas ignorer cet aspect de l'ac-

tivité communiste. L'espionnage soviétique, sous le couvert du P.C., de *France-U.R.S.S.*, etc., est un phénomène permanent.

Il est donc faux d'imaginer que le P.C. « passerait » à la clandestinité. Son activité clandestine ne cesse jamais.

Et cette activité clandestine est aidée par les facilités que lui donne l'existence d'organisations légales

L'appareil clandestin utilise les organisations légales

1. — L'édition française du journal du Kominform, *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* a été interdite à l'entrée en France.

Mais les textes de cette édition sont apportés clandestinement en France, et ils y sont publiés, 17 rue Henri Turot, sous le titre de *Paix et Démocratie*, « hebdomadaire d'informations politiques », et sous la direction nominale du député communiste de Seine-et-Oise Charles Benoist.

2. — Les F.T.P. communistes sont groupés en une organisation clandestine para-militaire (celle qui a mené les combats de rue du 28 mai). Cette organisation clandestine est couverte par une organisation légale, l'*Association des Anciens F.F.I.-F.T.P. et leurs amis*. Le chef des F.T.P. commu-

nistes, Charles Tillon, est président de l'Association. Député du P.C.F., il est couvert par l'immunité parlementaire

3. — Les communistes disposent d'une police secrète, filiale du M.G.B. soviétique, dont les chefs sont Léon Mauvais et Marcel Servin. Cette police possède à Viroflay son école clandestine, où concurremment avec la « formation politique », sont enseignés le sabotage, la guerre de rues, l'espionnage, etc.

La couverture légale est fournie par le Parti lui-même. Mauvais et Servin dirigent l'une des « commissions » du Comité central du P.C.F., la *Commission des cadres*. Cette « Commission des cadres » à l'intitulé apparemment inoffensif n'est rien d'autre que l'organisme directeur des services clandestins de police et d'espionnage du Parti. Et l'école de Viroflay elle-même est baptisée « école de cadres ».

Ce ne sont là que des exemples. Il serait facile de les multiplier. Ils suffisent du moins à montrer comment s'organise et comment fonctionne l'action communiste.

Si le P.C.F. était interdit, cela ne provoquerait aucune action clandestine, pour la raison que cette action clandestine a toujours existé.

Mais, au contraire, l'interdiction du P.C.F. GENERAIT L'ACTION CLANDESTINE, car elle lui enlèverait LES COUVERTURES ET FACILITES LEGALES dont elle bénéficie actuellement.

Lecœur et la grève « patriotique » de mai-juin 1941

L'HUMANITÉ du 27 mai raconte que les communistes ont commémoré « leur » prétendue « grève patriotique » de 1941 :

« *Dimanche, à Montigny-en-Gohelle (Pas-de-Calais), plusieurs milliers de mineurs ont commémoré à la fosse Dahomey le XI^e anniversaire de la grande grève patriotique de mai-juin 1941. Un puissant cortège, etc... Sur la place de Montigny s'est déroulé ensuite un meeting important et enthousiaste avec Auguste Lecœur, secrétaire du Parti; Léon Delfosse, Roger Pannequin, membres du Comité central, Victorin Duguet, secrétaire de la Fédération du Sous-sol, etc...* »

« *Auguste Lecœur... organisateur de la grande grève de mai-juin 1941, a rappelé que la préoccupation des militants communistes du Pas-de-Calais, en déclenchant cette grève, était de faire en sorte que la terre de ce département brûle sous les pieds de l'envahisseur.* »

De toutes les impostures communistes forgées après coup au sujet de cette grève, la plus récente est celle qui attribue à Auguste Lecœur le rôle d'organisateur.

Une nouveauté: le rôle de Lecœur

En 1949 — il n'y a pas si longtemps — Auguste Lecœur n'était encore pour rien dans la grève de 1941 : l'histoire communiste officielle ignorait qu'il y eut joué le moindre rôle.

La brochure sur *La grève héroïque des mineurs en 1941*, éditée par le Parti communiste dans la collection « Exemples », publiée à la fin de l'année 1949, en vente aux Editions sociales (communistes), 64, Boulevard Auguste Blanqui, raconte la grève en 32 pages : à aucune de ces pages le nom de Lecœur n'est seulement mentionné.

Il est vrai que cette brochure est aujourd'hui introuvable, ayant été retirée de la vente par le

Parti ainsi que les trois ou quatre autres qui avaient paru dans cette collection *Exemples* (1).

La « sous-estimation » et même l'ignorance totale du rôle de Lecœur, jusqu'à une date fort récente, est un fait attesté par le silence des publications communistes à ce sujet. L'organisateur de la grève des mineurs de 1941 était Maurice Thorez en personne; c'est du moins ce qu'affirmait dans l'*Humanité* des 17-18 février 1946 Victorin Duguet lui-même, qui assistait pourtant le 25 mai à la glorification d'Auguste Lecœur...

Donc, le rôle de Lecœur fit une apparition fort tardive. Inconnu en 1946, inconnu en 1949, on le voit allégué (pour la première fois à notre connaissance) par Lecœur lui-même dans l'*Humanité* du 25 février 1952. C'est évidemment fort tard.

En 1952, Lecœur allègue un « extrait de l'ordre général n° 63 du 30 avril 1947 » portant « citation à l'ordre de la division » et ainsi rédigé :

« *Lecœur Auguste... organisateur et dirigeant de la grande grève patriotique des 100.000 mineurs du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais... Organisateur et dirigeant national du mouvement F.T.P., etc...* »

Cet ordre (d'après l'*Humanité* du 25 février 1952) était signé : « *Le général de division Deligne, commandant la première région militaire* ». Il appelle trois remarques :

1. — la date de la « grande grève patriotique » n'y est pas indiquée, et c'est d'une prudence élémentaire, comme nous le verrons par la suite ;

(1) La collection *Exemples* devait comprendre environ 80 brochures consacrées à l'histoire plus ou moins véridique de « faits de résistance » communistes et à des biographies de « héros » du Parti. La brochure sur *Arthur Dalidet*, « l'une des chevilles essentielles de l'organisation illégale du Parti » (p. 11) et du plus grand intérêt.

2. — si cette citation est authentique et remonte effectivement à avril 1947, pourquoi les historiographes communistes ne se sont-ils pas aperçus avant 1952 du rôle d'organisateur et de dirigeant d'Auguste Lecœur ?

3. — malgré cette citation, la sous-commission régionale chargée de reconnaître la qualité de F.F.I. a refusé cette qualification à Auguste Lecœur, dans sa séance du 4 février 1952. Il serait intéressant de connaître ses motifs, auxquels l'*Humanité* ni Lecœur n'ont fait aucune allusion... En tous cas, ce refus fait peser un grave soupçon soit sur l'authenticité soit sur la véracité de la citation du 30 avril 1947, invoquée par Lecœur en 1952...

En fait, Auguste Lecœur, qui avait émergé en 1936 comme « commissaire politique » des brigades internationales d'Espagne, sous les ordres de Marty, et qui, à son retour, avait reçu la direction de la Fédération communiste du Pas-de-Calais, était passé en conseil de guerre pendant la guerre de 1939-40 pour propagande défaitiste dans son régiment. Il s'était évadé en juin 1940 et avait été récupéré par l'appareil clandestin du Parti. On ne lui connaît aucun fait d'armes. Thorez, de Moscou, avait fait entrer son « poulin » dans la direction clandestine du P.C.F. afin d'être renseigné sur les agissements de ses éventuels rivaux en son absence. C'est tout ce que l'on peut dire de lui pendant cette période.

En tous cas, Lecœur fut d'autant moins, l'organisateur et le dirigeant de la « grande grève patriotique de 1941 » que cette grève n'a pas eu lieu.

Variations sur la date

Les militants communistes qui, cette année, à l'appel du Comité central, étudiaient *Fils du peuple* et les *Œuvres* de Thorez doivent être fort inquiets sur la date exacte de cette grande grève patriotique.

S'ils se reportent, comme on le leur enjoint, à *Fils du peuple* (dernière édition, parue en 1949) ils y apprendront, page 184, que la grève eut lieu en avril-mai 1941.

Mais en 1952, Lecœur et l'*Humanité* disent : mai-juin.

Si nous examinons les documents communistes antérieurs, nous constatons que le Parti a toujours varié sur la date de ce grand événement (2) :

1. — En 1946, c'est la grève d'avril-mai, Victorin Duguet, au passage déjà cité de l'*Humanité* des 17-18 février 1946, déclare que ce fut « à l'appel de ce grand patriote (Thorez) qu'en avril-mai 1941, 100.000 mineurs du Nord et du Pas-de-Calais firent grève contre les hitlériens. »

2. — En juin 1947, la date est avancée en mars : Henri Martel, secrétaire de la Fédération nationale (C. G. T.) des Travailleurs du Sous-sol, exposant l'action des mineurs sous l'occupation dans la revue syndicale (et communiste) *Servir la France*, n° 26 de juin 1947, page 45, parle de « la grève historique de mars 1941. »

3. — En novembre 1947, la grève n'a plus commencé que le 24 mai. On lit en effet dans l'*Humanité* du 1^{er} novembre 1947 : « En 1941, à l'appel de Maurice Thorez dirigeant la lutte libératrice, les mineurs se dressèrent à plus de 100.000 dans le Nord et le Pas-de-Calais contre l'occupant exécré. Le 24 mai 1941, au puits 4 de Noyelle-Godault, le même où avait travaillé Maurice Tho-

(2) Sur cette grève de 1941, on pourra se reporter au livre fondamental de Rossi, *Physiologie du P.C.F.* (Self, 1948), notamment aux pages 411 à 418. Ce livre est consacré à l'histoire du Parti entre juin 1940 et la fin de l'année 1941. Nous y faisons ici plusieurs emprunts importants.

rez (3), ils levaient à son appel l'étendard de la lutte pour la libération nationale. »

4. — En 1949, avec la parution de *Fils du peuple* (cité plus haut) : la grève redevient celle d'avril-mai. Thorez écrit : « En avril-mai 1941, les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais déclenchèrent, en dépit d'une répression féroce, la première grande grève contre l'occupant. »

5. — En 1951, nous revenons à mai-juin, date donnée par l'*Humanité* du 27 mai.

En onze ans, les communistes ne sont pas arrivés à mettre sur pied une version cohérente et officielle : ils la modifient sans cesse, ce qui n'est évidemment pas une preuve d'authenticité.

La date exacte

La grève réelle de 1941, qui n'avait rien à voir ni avec la résistance ni avec le patriotisme n'a eu lieu ni en mars ni en avril-mai ; elle n'a pas commencé le 24 mai. Elle a commencé le 27 mai et s'est terminée le 10 juin.

Elle n'est point partie du puits 4 de Noyelle-Godault, mais du puits 7 des mines de Dourges.

Toute la presse clandestine, syndicale et communiste parue à l'époque est d'accord sur ces précisions. La *Vie ouvrière* (édition du Pas-de-Calais) écrivait, le 31 mai 1941 : « Le mardi 27 mai, nos camarades du numéro 7 des mines de Dourges donnaient l'alerte et déclenchaient la grève ». Et l'organe des jeunes mineurs du Pas-de-Calais *En avant* du 2 juin 1941 : « Le mouvement commencé le 27 mai au puits 7 de Dourges s'est rapidement étendu. »

Lecœur remplace Thorez empêché

Faire partir la grève du puits 4 de Noyelle-Godault, « le même où avait travaillé Maurice Thorez », comme le prétendait l'*Humanité* du 1^{er} novembre 1947, procédait d'une intention hagiographique évidente.

Thorez lui-même fut plus prudent dans *Fils du peuple* : parlant de la grève de 1941, il se garde bien de s'y attribuer le moindre rôle personnel.

Il était à Moscou. Même s'il l'avait voulu, il n'aurait pu lancer aucun « appel contre les hitlériens » : Staline était encore l'allié d'Hitler et il croyait à cette alliance ; il y crut jusqu'à l'attaque du 22 juin 1941, malgré les avertissements que Churchill avait fait transmettre à Moscou.

Sur son « absence » de France, Thorez est infiniment discret dans *Fils du peuple*. Il était arrivé à Moscou au cours de l'été 1940 : il dit seulement (p. 192) qu'il se trouvait en U.R.S.S. en mai 1943 sans préciser comment ni pourquoi, ni depuis quand.

Néanmoins, cette « absence », que l'on connaissait mal en 1944, est mieux connue aujourd'hui, même des militants communistes. Thorez aurait été bien « empêché » de commander la grève de mai-juin 1941, doublement « empêché » et par son éloignement et par la politique prohibitive du Kremlin.

Pour remplacer Thorez « empêché », le Parti communiste invente maintenant Lecœur. Cette nouvelle mouture de la légende contredit les documents communistes publiés de 1944 à 1949 : il suffira de les retirer de la circulation. C'est déjà fait pour la brochure de la collection *Exemples*. L'ennuyeux pour le Parti est qu'il reste toujours l'*Humanité* officielle, dont la collection est souvent suffisante pour porter témoignages contre les changeantes impostures staliniennes.

(3) Thorez n'est jamais descendu dans la fosse à Noyelle-Godault. (Voir B.E.I.P.I., numéro 58 de décembre 1951, page 15).

Grève nullement « patriotique »

D'ailleurs, la grève elle-même, la grève dont parle le Parti depuis 1944, n'a jamais existé. C'est une autre grève qui a eu lieu.

La grève des mineurs qui commença le 27 mai et se termina le 10 juin 1941 n'obéissait à aucun mot d'ordre *politique*, ne présentait aucune revendication ayant un caractère *national*.

Ce fut une grève d'ordre *professionnel*, qui réclamait seulement une augmentation de salaire et une amélioration du ravitaillement.

Dans la presse communiste clandestine de mai-juin 1941 il n'est jamais question, à propos de cette grève, ni de lutte contre l'occupant, ni de Maurice Thorez, et encore moins d'Auguste Lecœur (4).

L'*Humanité* clandestine du 20 juin 1941 (numéro 118) expliquait très clairement que « la lutte revendicative des travailleurs » n'avait rien à voir avec la collaboration (Vichy) ni avec la résistance (de Gaulle) :

« Les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais, en faisant la grève, ont montré le chemin de la lutte revendicative aux travailleurs de France qui exigent unanimement l'augmentation des salaires et un meilleur ravitaillement. Les traîtres de Vichy font tuer des Français en Syrie pour l'Allemagne, tandis que de Gaulle et Catroux en font tuer d'autres pour l'Angleterre. »

Encore à la fin de l'année 1941 (c'est-à-dire même après l'attaque d'Hitler contre l'U.R.S.S.) l'organe communiste *La Vie du Parti*, numéro du 4^e trimestre 1941, analyse la grève des mineurs comme une action purement *professionnelle* et fait ainsi le bilan des résultats :

« Les mineurs obtinrent des augmentations de salaires se chiffrant à 18 francs par jour ; leurs conditions de ravitaillement furent sensiblement améliorées ; enfin, c'est au lendemain de cette grève que le gouvernement, dans la crainte de nouvelles explosions de grèves, dut prendre

(4) Il faudra que le P.C.F. fabrique un faux document : il a inventé de toutes pièces après la guerre une prétendue résolution du Comité central du 6 juin 1940 pour la levée en masse et la défense de Paris ; il a truqué et changé le sens de son « appel » dit « du 10 juillet 1940 » : Thorez utilise ces deux faux dans *Fils du peuple*, pp. 176 à 180.

la décision d'augmenter les salaires d'environ 10 %.

On ne trouve, dans ce numéro de la *Vie du Parti*, aucune allusion au caractère « patriotique » de la grève, qui fut inventé après la Libération.

Il est certain que les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais ne nourrissaient aucun sentiment amical à l'égard de l'occupant allemand ; mais jamais, en mai-juin 1941, le Parti communiste n'a cherché à exalter ce sentiment national ; il s'occupait uniquement de dresser les mineurs dans une lutte de classe contre le patronat français.

Auguste Lecœur et les mineurs

Au cours du meeting « commémoratif », Lecœur a déclaré (d'après l'*Humanité* du 27 mai 1952) :

« La mine redevient un bain ; la profession de mineur, après avoir été avantagée en particulier pendant que nous étions au gouvernement, redevient une profession de paria... En 1951, 188 accidents mortels... »

Quand il « était au gouvernement » en qualité de sous-secrétaire d'Etat à la Production Industrielle (cabinet Gouin, puis cabinet Bidault), Auguste Lecœur disait aux mineurs :

« A l'heure actuelle, il n'y a pas de problème humain. Il faut que les mineurs produisent coûte que coûte même s'il faut que cent mineurs tombent sur le tas de charbon comme les soldats tombèrent à l'attaque pendant la guerre » (5).

Quand les communistes « étaient au gouvernement » le communiste Victorin Duguet proclamait au Congrès de la Fédération des mineurs de 1944 : « La grève, c'est l'arme des trusts ». Et le 24 décembre 1945 à Valenciennes Thorez avait déclaré aux mineurs (*Humanité* du 25 décembre) : « Ceux qui parlent de grève sont ceux qui se gardaient bien d'arrêter le travail au temps de l'occupation. »

Ce dernier mot est vraiment le mot de la fin.

(5) Déclaration faite par Lecœur à la Préfecture de Metz en 1946, citée à l'Assemblée nationale et reproduite dans le *Journal Officiel* du 18 février 1949, page 741.

Les quatre étapes du Vietminh

EN cette partie de l'Asie, le Vietminh incarne le communisme. Le mot n'est pas trop fort : des cadres, de plus en plus nombreux, naissent, par le Vietminh, au communisme.

Or, de cette propagation du communisme, les Français ont été, en Indochine les fourriers et les intendants. Car c'est à la faveur de la politique incohérente que nous y avons faite que le communisme s'est consolidé au Viet Nam en moins de dix ans.

Une sèche chronologie des moments les plus importants de l'histoire intérieure Vietminh est ici peu instructive. L'on verra mieux la genèse

de son pouvoir en précisant ses positions successives sous les différents régimes français qui se sont succédé en Indochine depuis 1940. Le recul, tout relatif d'ailleurs, permet d'en distinguer quatre : l'ère Decoux, l'inter-règne qui s'étend jusqu'à la fin du pouvoir vietminh ; puis la période des négociations avec Ho Chi Minh, enfin l'ère actuelle dont l'événement capital est la rentrée de Bao Dai et dont la crise présente laisse prévoir la transformation, sinon la fin. Chacune de ces périodes, où se reflète la nature du régime dominant en France, vit le Vietminh dans des situations fort différentes.

L'autorité de l'Amiral Decoux et la naissance du Vietminh

Un fait principal marque, du point de vue qui nous intéresse, l'époque qui se termine le 9 mars 1945 : une politique domine en Indochine, c'est celle de l'Amiral. Malgré les défaites de la métropole, malgré l'arrivée des Japonais, l'Indochine aux mains de ses cadres français et autochtones reste calme. Le Japon occupe militairement et économiquement, déploie une propagande considérable, mais, en fin de compte, la vie sociale du pays en est peu affectée, les structures locales ne sont pas détruites ; on constate, au contraire, un renouveau et un esprit de création dont la défaite et l'occupation nipponne, par le climat qu'elles créent, sont en partie l'origine — mais qui puisent surtout leur source dans l'autorité de l'Amiral Decoux. Il est le Chef, on le sait.

Cela ne veut point dire que ce proconsul n'ait pas d'opposant.

Sans parler de l'hostilité de personnalités de la Cour de Hué où réside S.M. Bao Daï, alors empereur d'Annam depuis la mort de son père Khai Dinh en 1926 (1) sans même citer l'activité de l'élite intellectuelle réunie par Pham-Quynh autour de la revue *Nam-Phong* (Vent du Sud), ces « Encyclopédistes » à l'échelle du Vietnam, l'on doit mentionner l'existence des mouvements nationalistes clandestins. La terre d'Annam, comme plusieurs pays d'Extrême-Orient, a vu de longue date fleurir les sociétés secrètes qui savent parfois envelopper le corps politique et le façonner. L'influence de l'arrivée d'émigrés chinois au XVII^e siècle, fut, sur ce plan, importante.

Pour nous en tenir à notre temps, les exemples japonais et chinois (la guerre russo-nippone de 1905 et la révolution de 1911) jouèrent le rôle de catalyseur. C'est en 1905 que l'on vit pour la première fois depuis la conquête, à l'œuvre un parti de la Rébellion. Ses objectifs étaient de renverser le protectorat français et d'élever l'Annam au rang du Japon. Son chef était un « pirate » du Haut-Tonkin : Dé-Tham qui connut son apogée en 1908 et tomba peu après.

Vers 1925, le mouvement nationaliste d'opposition prend plus d'ampleur et des formes diverses selon ses animateurs. Le « Mémoire » des 600 Cochinchinois en 1926, reste bien pacifique mais il irrite l'esprit des responsables français d'alors. Dans les années 1930 à 1932, ils vont se trouver aux prises avec des événements plus violents. Les troubles de cette période sont suscités par des partis organisés, fondés peu de temps auparavant. Le « *Parti Révolutionnaire du Jeune Annam* » (né en 1925) semble avoir eu un rôle moins important que le « *Parti Nationaliste Annamite* » lancé à Hanoï en 1922 dans la ligne du Kuomintang par Nguyen Lai Hoc et le « *Parti communiste Indochinois* » formé en 1925 par Nguyen Ai Quôc, chef qui depuis a changé son nom en Ho Chi Minh. Ce sont les groupes nationalistes qui furent à l'origine des incidents de Yen-Bay, de Co'Am, et des assassinats de « nouveaux riches ». Et le Parti communiste est le noyau de ce qui est devenu, depuis, le « Vietminh ».

En effet, après l'intervention japonaise en Indochine le chef communiste Ho Chi Minh, exilé de son pays, juge le moment opportun pour l'action directe. C'est alors en 1941 qu'il fonde la ligue pour l'indépendance du Vietnam ou, en abrégé, *Vietminh*. Le choix de ce masque nouveau est une manœuvre habile. Sur le plan des relations extérieures, il permet au mouvement de

se concilier les bonnes grâces de la Chine nationaliste, même des Alliés. Le Vietminh n'est-il pas une force antifasciste luttant contre les troupes nipponnes ? A l'intérieur du pays, il prend à son compte le drapeau de l'Indépendance et il sait, ainsi, plaire à l'ensemble des nationalistes, qu'il peut désormais compter comme complices.

Toutefois, cette attitude n'a d'intérêt que si elle permet une action. Mais l'autorité de Decoux interdit au Vietminh toute activité d'envergure. Ho Chi Minh doit se borner à créer au Nord Tonkin dans la région de Cao-Bang une base qui lui servira de tremplin vers les autres parties du pays. De ce nid, en effet, se tisse un réseau reliant les divers noyaux communistes qui se préparent ainsi à leur rôle prochain. Le chef révolutionnaire, lui-même, devient suspect au général chinois qui l'a toléré et près de deux ans il reste en prison. Il n'en sort qu'au début de 1944. Pour lors son rôle devient plus important. Il va et vient entre la Chine et le maquis du Haut-Tonkin. Il fait valoir sa prise de position anti-japonaise auprès des Alliés ; en obtient ainsi des armes et se prépare à saisir l'événement.

L'interrègne français et la prise du pouvoir Vietminh

On connaît le coup de force japonais du 9 mars 1945. De ce jour en fait la tutelle française sur l'Indochine a pris fin. Pendant une année la France n'agit pas en cette partie de l'Asie. Le premier semestre, jusqu'en août 1945, parce que l'occupant nippon a emprisonné les chefs. Après la capitulation du Japon parce que les nouveaux représentants de notre gouvernement tardent à rejoindre leurs postes, et, quand ils y sont, font passer leurs soucis et leurs distractions avant les tâches politiques urgentes. Ainsi de mars 45 à mars 46 se situe un interrègne qui après la période d'autorité, en ouvre une nouvelle en réunissant les conditions les plus favorables à l'anarchie et au désordre. Du moins, du point de vue français. Car le fait que nous ayons perdu une année, d'abord de par la contrainte japonaise, ensuite de par notre incapacité à maîtriser nos querelles intestines, ne veut pas dire que le monde se soit arrêté lui aussi... Bien au contraire !

Ce qui pour nous fut un interrègne, fut pour le Vietminh l'accession au pouvoir. Le groupe s'est métamorphosé de maquis clandestin en gouvernement officiel si bien qu'au bout de ces douze mois c'est avec lui que l'on traitera et ce sera l'accord du 6 mars 1946 entre Sainteny et Ho Chi Minh.

Ce changement fut opéré en deux temps.

Après avoir enlevé le 9 mars, la barre de l'Indochine à l'Amiral Decoux, le Japon est maître du pays. Soit habileté, soit efficacité réduite, Ho Chi Minh n'a combattu l'occupant nippon qu'avec modération ; et si la lutte lui permit d'avoir l'oreille des Alliés, la modération de cette lutte lui laissait une porte ouverte auprès de l'Etat-Major japonais. Ce dernier qui, à Hué, avait formé un ministère annamite de transition dont Pham Quynh fut un des animateurs, comprit le rôle que pouvait jouer le Vietminh comme ferment de désordre et de résistance à l'Occident, le « Soleil Levant » une fois rentré dans ses îles.

Dès lors, le travail de mine de Ho Chi Minh ne sera guère gêné, ni même souvent son activité au grand jour. Ce n'est toutefois qu'après la capitulation du 15 août, que le commandement nippon cède le pouvoir au Vietminh (le 17 août), Ho Chi Minh devient chef d'Etat, de chef révolutionnaire qu'il était.

On voit alors dans l'ensemble du pays se découvrir cette trame de cellules communistes jusqu'alors cachées. Le mot magique devient « Doc

(1) En fait le règne de Bao Daï a commencé en 1932. Il avait alors 19 ans.

Lap ». L'indépendance, c'est le critère de la justice, de la politique, mais cela reste un mythe plus destructeur et revendicatif que constructif. Toutefois, l'on doit noter que cette fièvre publique a frappé les observateurs. Ce fut un des moments de l'histoire du Vietnam où un élan souleva ce peuple d'ordinaire prudent.

Le Vietminh réussit ainsi à cristalliser autour de lui les divers courants nationalistes; il est une ligue, un « Front National » comme en a connu l'Occident à la même époque, dont les animateurs Ho Chi Minh, Giap sont communistes, et l'utilisation qu'ils font de leur victoire montre combien ils savent guider leur action en s'inspirant de principes marxistes, et en les faisant admettre sinon sous leur forme doctrinale, du moins dans des applications pratiques. Les chrétiens même (une force importante pour tant, le dixième de la population) avant de se ressaisir, emboîteront le pas, et aligneront le leur sur celui d'Ho Chi Minh. La lettre au Saint Père et la proclamation d'évêques annamites au monde chrétien sont significatives de l'emprise psychologique quasi totale qu'avait alors le mouvement dont Ho Chi Minh était le centre.

Le compromis avec le Vietminh

Une nouvelle période s'ouvre alors. Le Général de Gaulle nomme l'Amiral Thierry d'Argenlieu, Haut-Commissaire de France en Indochine. On retrouve donc une présence, sinon une autorité française, dans ces anciennes possessions. La recherche d'un compromis avec le Vietminh nous conduit à signer les accords du 6 mars 1946. Dès lors, et pendant plus d'une nouvelle année, jusqu'en 1947 la recherche d'un accord avec les autorités autochtones sera le fil directeur de notre politique extrême orientale. Fil trop tenu pour relier ce que notre carence de l'année précédente avait dispersé. Ainsi se succéderont conventions, conférence de Dalat, conférence de Fontainebleau quand Ho Chi Minh fut accueilli en chef d'Etat à Paris.

Des ruptures éloignèrent les parties, une des plus sanglantes fut celle du coup de force vietminh du 19 décembre 1946 contre nos garnisons du Nord et du Centre Vietnam. L'on revint sur ces répugnances et l'on recommença à parler. La dernière tentative faite ainsi fut la mission confiée par M. Bollaert (6 mars 1947), successeur de l'Amiral d'Argenlieu, à M. Paul Mus, en mai 1947. Il échoua... Las, nous changeons notre politique. Cependant le Vietminh a su asseoir la sienne. Le temps des négociations qui pour la France s'est soldé par un échec, a permis au parti nouvellement au pouvoir de consolider et d'organiser sa puissance. Au soutien populaire est substitué celui d'une armature qui depuis a fait ses preuves.

La tâche d'Ho Chi Minh était délicate. Communiste, il devait continuer à fédérer les ligues, partis, personnalités les plus divers. Il réussit à gagner le concours de Bao Daï nommé conseiller suprême du gouvernement et à la fin de 1945, pour rassurer, il supprime ostensiblement le Parti communiste indochinois. Révolutionnaire, il doit tenir compte d'un esprit traditionaliste, fort vivace dans le peuple vietnamien. Contre la tradition on lutte en en appelant aux jeunes, en les opposant à leurs aînés.

Alors furent organisées, pour laisser parler le peuple, des élections générales en janvier 1946. Du scrutin sortit une Assemblée nationale qui est le premier Parlement qu'eût jamais ce pays. Elle se mit au travail et produisit une Constitution, celle du 8 novembre 1946 qui est encore officiellement le cadre juridique de la République démocratique du Vietnam. Cette façade démocratique est loin d'être négligeable. Elle sert d'écran à la

vie politique qui suit le rythme de l'action Vietminh; les membres secondaires de la Ligue servent de caution, sont des garanties de tolérance; le rôle éminent appartient au noyau communiste. Il a ses antennes à chaque palier de l'organisation administrative fortement hiérarchisée. Il inspire la formation politico-militaire des cadres nouveaux, formation marxiste superficielle mais qui touche le grand nombre et dont l'influence se fait sentir même dans certains essais d'éducation du camp adverse. Il nourrit la propagande, et, par là, crée un climat dont les mœurs politiques s'imprègnent plus ou moins. Enfin, dès le début, c'est lui qui forme l'armée. Elle n'est encore qu'un réseau homogène de guerilleros autochtones, émaillés de Japonais et de Chinois, mal instruites, mal armées, mal reliées; mais l'outil créé alors sera perfectionné pendant les trêves que sont le temps des pourparlers de cette période.

Au printemps de 1947, Ho Chi Minh a su non seulement négocier, il a su aussi fonder. Son Etat a une « Constitution ». Une Assemblée Nationale a été élue, les services administratifs, l'armée, l'école ou leurs embryons sont en place. Aux divers échelons des comités de régions, de province, de circonscriptions, de villages, des contrôleurs, délégations du Comité National, maintiennent l'orthodoxie politique ou s'y efforcent. Le Vietminh se prépare à la lutte; la France après avoir espéré l'éviter, se résigne, à la même époque, à ne plus avoir avec son interlocuteur de la veille que des rapports d'hostilité.

Le bouclier contre le Vietminh

Résignation que l'on a, semble-t-il, parce que l'on sous-estime l'adversaire. On n'a pas pu s'entendre avec lui mais, au demeurant, il n'est qu'une fraction du pays, écartons-là et entamons le dialogue avec ce dernier. C'est du moins ce que permet de penser le geste du premier Haut-Commissaire chargé de suivre la nouvelle politique : le 10 septembre 1947, M. Bollaert lance, à Hadong, bourg du Tonkin, un appel à toutes les familles politiques et spirituelles du Vietnam. L'écho fut nul. Toutefois, de Hong-Kong, où vit Bao-Daï, séparé de Ho Chi Minh depuis 1946, vient une réponse plus favorable. C'est le début de longues et laborieuses négociations entre M. Bollaert puis son successeur, M. Pignon et l'ancien empereur d'Annam. Poursuivies à Hong-Kong, à Cannes, à Genève, elles aboutissent aux accords de la Baie D'Along (5 juin 1948), puis à ceux du 8 mars 1949, qui marquent la naissance du nouvel Etat vietnamien dont Bao-Daï devient le chef. C'est « l'expérience Bao-Daï ». Elle dure depuis plus de trois ans pendant lesquels des négociateurs avertis, un de nos chefs militaires les plus célèbres, le meilleur de nos forces, beaucoup de nos ressources se sont employées à consolider le nouvel appareil politique.

Le Vietminh, cependant, a su ne point plier: la lutte continue. De guérilla, elle est devenue guerre des plus meurtrières. La formation des troupes est devenue rationnelle : en Chine du Sud, des camps de formation entraînent les bataillons vietminh dont nos troupes ont ensuite à soutenir le choc. On parle même d'un camp pour parachutistes vietminh en Mandchourie ! Des cadres sont éduqués à Prague et à Moscou. Ce n'est là d'ailleurs que l'effet. La cause, il convient de la chercher dans l'emprise profonde qu'a su établir Ho Chi Minh sur le pays. Ce qui était lien affectif est devenu souvent lien organique sous l'action de la contrainte, de la propagande.

Il est, par exemple, connu que le Vietminh per-

çoit des impôts, — tribut serait plus exact, — jusque dans les villes que nous contrôlons ; les tributaires suivent-ils un élan généreux ou craignent-ils le « Comité d'Assassinat » ? Il faudrait lire dans les cœurs pour le savoir. Tout un système administratif au sens large du terme, a été construit : il est officiel dans les terres « libérées » ; il a des noyaux clandestins dans les régions soumises à Bao-Dai ; il juge selon le code du Tonkin de 1931 ; il abuse de phraséologie marxiste. C'est dire qu'il est complexe ; pour l'instant, il paraît efficace — il crée des habitudes, dans cette mesure, il influence quelque peu les mœurs. Sur le plan politique les animateurs communistes, tout en concentrant le pouvoir entre leurs mains, ont su maintenir la fiction d'une union des divers groupes nationalistes : des catholiques, socialistes, bouddhistes, anciens hauts mandarins, ont été ministres. Ce rapprochement des étiquettes couvrant des notions aussi différentes que la religion, l'opinion politique ou la profession, semble être la panacée destinée à faire illusion.

Plus significative encore que le concours de personnalités est l'évolution des groupes. On se souvient que le Parti communiste, dont le nom pouvait écarter bien des concours, avait été dissous en 1945. Il renaît mi-février 1951 sous un nouveau nom : « *Parti de la classe ouvrière et du prolétariat* » (Viet-Nam Lao Dong). Son président est Ho Chi Minh dont la presse communiste asiatique dit qu'il est « *connu de tout ami et de tout ennemi de la liberté au Vietnam* ». Son programme indique qu'il est fondé sur les enseignements du marxisme-léninisme, qu'il est organisé selon le principe de la « *centralisation démocratique* ». Pourquoi ce nouveau parti ? Notons, en premier lieu, qu'il n'est point nouveau : Seul son nom a changé ; c'est toujours un parti communiste. Son but est d'avoir le rôle directeur dans la nouvelle Ligue le « *Front du Lien Viet* »

qui succède, en mars 1951, au Vietminh. L'ennemi a changé d'habits, parce qu'il a grandi, mais il reste le même être, sa volonté s'est durcie, nous le ressentons dans la lutte. A ne s'en tenir qu'aux mots, l'on peut dire que le Vietminh a disparu, mais avant sa fin il a donné naissance au Lien Viet. Le nouveau front nationaliste comprend le Lao Dong, le parti socialiste, le parti démocratique et divers organismes sociaux et groupes religieux. C'est donc en apparence du moins, une union groupant un plus grand nombre de mouvements ; la base de la pyramide est plus étendue, le sommet en reste toujours le noyau communiste. Celui-ci, fort de ses succès, s'attaque à des entreprises plus ambitieuses, la formation d'un front commun Vietnam-Laos-Cambodge, c'est-à-dire la coordination de la politique communiste sur l'ensemble des terres qui formèrent la Fédération indochinoise.

La création du Lao-Dong et la formation du Lien Viet sont des changements institutionnels dont il serait imprudent de sous-estimer l'importance. Il est vrai qu'ils masquent une réalité complexe, faite de rivalités de groupes plus que d'unanimité ; la contrainte, rude souvent, est le ciment fédérateur de l'ensemble et non l'accord de volontés, en cela l'édifice paraît vulnérable. Mais il est vrai aussi que ce cadre théorique est adapté à la situation politique du pays ; il le rudoie, mais il l'étreint. Il a prise sur lui. Et c'est peut-être là qu'il faut chercher une des raisons de certains succès vietminh depuis sept ans. Sa politique, nullement spectaculaire est proche des réalités, des hommes ; elle est adaptée aux conditions particulières de la lutte.

Une lettre au patriarche Alexis

Le métropolitain roumain (orthodoxe) Vissarion Puiu, qui était hors de Roumanie lors de l'entrée de l'Armée rouge, et qui n'y est pas retourné, a adressé de Paris, par l'intermédiaire de l'ambassade d'U. R. S. S., en novembre 1951, une longue lettre au patriarche Alexis.

L'importance de cette lettre vient à la fois de son auteur, de son destinataire et de son contenu.

L'ensemble des problèmes posés par le bolchevisme stalinien y est analysé d'une manière qui mérite, croyons-nous, de retenir l'attention de nos lecteurs (1).

La question primordiale est une question de bon sens

« Le monde s'interroge : comment est-il possible que le communisme russe puisse prétendre faire de bonnes réformes ailleurs, alors qu'il n'a pas été capable de les réaliser d'abord chez lui ?

« Car l'état général des peuples se trouvant sous la domination par la terreur des Soviétiques n'est pas meilleur que celui existant sous le tsarisme (2).

(1) Les larges extraits que nous donnons sont tirés du texte intégral publié par la *Documentation catholique* du 4 mai 1952. Les inter-titres sont du B.E.I.P.I.

(2) Et même, le niveau de vie de l'ouvrier russe dit « libre » — sans parler de celui des camps — est inférieur à ce qu'il était en 1913. (B.E.I.P.I.).

« Même si (une amélioration) existait, personne ne le croirait, car personne ne l'aperçoit : au contraire, les choses cachées derrière le rideau de fer provoquent une complète méfiance, des ressentiments et des appréciations défavorables. On se demande même qu'est-ce qui a invité le communisme à intervenir, avec ses promesses, dans les autres pays !

« Le simple désir de rendre heureux les autres peuples ?

« Mais le bonheur ne se réalise pas par la force. Et, s'il y a des bienfaits, qu'on ne les tienne pas cachés derrière un rideau d'interdictions, qu'on les montre à tout le monde... Si l'état des peuples subjugués par les Soviétiques a changé en bien, qu'on permette au monde entier de le vérifier.

« Le communisme n'a pas réalisé ses promesses révolutionnaires, même après trente années de domination, et ne les réalisera jamais ; mais elles restent purement et simplement un motif déguisé de sa propagande, visant non pas des revendications sociales, mais des conquêtes politiques poursuivies avec une condamnable voracité et par la terreur. »

Politique de guerre du Kremlin

« La propagande politique déployée par les Soviétiques, à travers la radio et la presse, pour le communisme, en prônant la thèse de la paix des

peuples, constitue une nouvelle tromperie ayant pour but de nouvelles conquêtes.

« Le communisme entretient des guerres froides, destinées à provoquer des mécontentements, des troubles, des grèves et des révolutions qui lui facilitent les conquêtes nécessaires à son immense Empire.

« Cet appétit des Soviétiques grandit depuis qu'ils ont réussi à imposer à la diplomatie d'Amérique et d'Europe la soumission des dix petits peuples de l'Est européen et leur domination par des moyens barbares jamais connus de l'humanité, et cela grâce aux accords de Téhéran, Yalta et Postdam.

« Le monde entier sait, par l'histoire générale, qu'aucun empire politique n'a eu une durée éternelle.

« Tous les Empires ont été réalisés avec trop de sacrifices humains, ils se sont effondrés comme toutes les réalisations accomplies par la force, la ruse, la voracité et les persécutions, ils se sont effondrés comme des créations injustes et anormales.

« Ce n'est donc pas une imagination ou une prophétie, mais une affirmation logique et naturelle de dire que la destruction de l'Empire soviétique actuel doit se produire... Comme toutes les actions humaines ont un commencement, une apogée et un effondrement, de même l'idéologie du communisme russe est aujourd'hui en faillite et l'appétit de nouvelles conquêtes y est mortel. »

Le problème de la paix

« La vraie paix ne se fait pas par ruse, elle n'est pas imposée par les persécutions ; sans la justice, sans la liberté et surtout sans l'amour entre les hommes, la paix ne peut être durable, ni rendue telle, même par des traités politiques ou par des listes de souscriptions ou autres contraintes.

« Voilà pourquoi la « paix » prêchée aujourd'hui par Moscou, ayant les mauvaises qualités indiquées ci-dessus, et ayant sa base dans la politique d'un régime qui veut s'imposer au monde par la violation de la justice et de la liberté des peuples, perpétrant des horreurs vertigineuses et des destructions inconnues jusqu'ici, voilà pourquoi cette paix ne peut être prise en considération.

« Politiquement, la paix en Europe ne peut

exister sans la libération des peuples soumis récemment par les Soviétiques par les accords injustes de 1945. La paix ne peut pas exister non plus sans la libération des peuples formant la République de l'Union Soviétique : cette République est réalisée par une sauvage domination...

« La paix ne peut pas exister sans la cessation de la propagande favorable au communisme, sans la cessation de la guerre froide. »

Politique religieuse

« Spirituellement, au sens moral et religieux, la paix du monde ne peut pas être instaurée sans une sincère collaboration de tous les cultes religieux.

« Donc, l'action de « paix » entreprise récemment par le patriarcat de Moscou, poussé par des considérations politiques et non pas religieuses, et animé d'hostilité à l'égard des autres religions, notamment à l'égard du catholicisme, est une maïveté (3).

« Les persécutions religieuses et l'hostilité témoignée avec tant de furie contre l'Eglise de Rome enlèvent aux dirigeants politiques et au patriarche de Moscou le droit de dire qu'ils désirent la paix. Cette action est forcée, elle a une couleur politique et un but de conquête. Elle impose aussi aux autres patriarchats orthodoxes une attitude semblable.

« Sans une sincère et fraternelle collaboration avec l'Eglise de Rome, avec l'Eglise anglicane et avec les principales religions, l'action de Moscou est une action politique fautive, isolée, inutile, donc inopérante » (4).

♦♦

En publiant cette lettre, la *Documentation catholique* y joint ce commentaire :

« Personne ne peut savoir si le patriarche de Moscou a jamais reçu ce document. S'il l'a reçu, il n'a pu rester insensible à cette voix qui en appelait à sa conscience. Mais Alexis n'est pas libre : il ne peut vouloir d'autre paix que celle du communisme. »

(3) Ou plutôt une hypocrisie. (B.E.I.P.I.).

(4) Inopérante pour la paix ; mais efficace, si l'on n'y veille, pour étendre la domination du Kremlin. (B.E.I.P.I.).

La victoire de Bodnaras en Roumanie

DÉJÀ en janvier 1950, nous avons signalé les luttes de tendances au sein du Bureau politique roumain (B.E.I.P.I., 1-15-1950). Les deux principaux antagonistes étaient il y a deux ans les mêmes qu'aujourd'hui : Anna Pauker et Gheorghiu Dej. A la suite du limogeage de Basil Luca et de Theohari Georgesco, respectivement ministre des Finances et ministre de l'Intérieur — et de l'autocritique d'Anna Pauker, le Politburo de Bucarest a la composition suivante : Gheorghiu Dej, Alexandre Maghioros, Joseph Chishinevsky, Miron Constantinesco, général Bodnaras, Chivu Stoica, Georges Apostol, Petre Borila et Constantin Parvulesco. Les trois derniers remplacent Luca, Theohari Georgesco et Anna Pauker. L'autre fait important est le retour de Bodnaras, éliminé de cet organisme en automne 1950.

La presse internationale s'est livrée à de nom-

breuses interprétations sur les changements intervenus à Bucarest. Plusieurs journaux britanniques, et le *Manchester Guardian* en particulier, croient savoir que les causes réelles des épurations récentes seraient certaines « affaires » réalisées par les cadres communistes. Le *Figaro* adoptait un point de vue analogue.

Pour ceux qui connaissent la vie des hauts dignitaires communistes derrière le rideau de fer, une telle interprétation n'est pas acceptable. Ils ont à leur disposition des villas, des voitures et une riche garde-robe, qui ne leur coûtent rien. L'Etat leur fournit tout en abondance afin que libérés des soucis matériels, ils puissent se consacrer intégralement à leur travail. Pour qu'un haut fonctionnaire communiste se préoccupe de se faire une fortune personnelle il faudrait qu'il songe à une fuite vers l'Occident, supposition

peu probable dans les cas d'Anna Pauker, Basil Luca ou Théohari Georgesco.

L'explication donnée par l'agence officielle yougoslave sur les changements du personnel intérieur en Roumanie n'est pas plus satisfaisante. Belgrade prétend que ce changement serait une conséquence de la grave crise économique qui sévit en Roumanie.

Et certes il existe une crise en Roumanie. Ce pays se trouve devant une étape très importante de son évolution vers la soviétisation — comme l'U.R.S.S. se trouvait en 1929, à la veille de la collectivisation des terres — mais ce fait n'est imputable ni à Anna Pauker ni à aucun autre membre de l'ancien gouvernement.

De même, on ne peut ajouter aucune foi aux accusations de « déviationnisme de droite » portées officiellement contre les épurés. Selon le communiqué du comité central publié par la *Scanteia* du 1^{er} juin, « les ennemis ont révélé leurs tendances anti-marxistes en défendant le système capitaliste. Ils ont gêné l'approvisionnement régulier du peuple en vivres et ont favorisé l'enrichissement des particuliers. »

En rédigeant ce communiqué, les membres du Comité central du Parti n'ont pas fait un grand effort d'imagination. Ils ont repris les thèmes des résolutions du Bureau central du P. C. de l'U.R.S.S. qui excluaient Trotski, Zinoviev et Kamenev, (antiléonisme, sabotage de l'approvisionnement des villes, opportunisme de droite).

Une autre ressemblance existe entre les deux épurations : l'origine des épurés. Trotski s'appelait en réalité Bronstein; Zinoviev et Kamenev étaient de leurs vrais noms Apfelbaum et Rosenfeld. Ils étaient tous trois israélites comme Anna Pauker et Théohari Georgesco, — de son vrai nom Samuel Burah. Basil Luca, la troisième victime, s'appelle en réalité Luka Laszlo et est d'origine hongroise.

Une nouvelle manifestation d'antisémitisme

Peut-on en conclure que les changements survenus à Bucarest ne feraient que confirmer le courant antisémite qui existe derrière le rideau de fer ? L'épuration de 3.000 fonctionnaires de la milice et de la police roumaine qui précéda le limogeage de Théohari Georgesco semble être une indication dans ce sens. En effet, ces épurés sont presque tous sans exception des israélites. Il se peut donc que Moscou, en misant sur l'antisémitisme et le chauvinisme de la population ait voulu réaliser une sorte d'« union nationale » autour du gouvernement, à un moment critique de la guerre froide. Cette hypothèse mérite d'être retenue. Toutefois, il convient de faire certaines réserves.

D'une part, Anna Pauker a conservé, pour le moment du moins, la direction du ministère des Affaires étrangères. Or, c'est elle qui constituait, pour les antisémites, la preuve d'une prétendue « collusion entre le communisme et le judaïsme ». Le fait que Théohari Georgesco soit israélite d'origine était peu connu de la population. Il était encore inconnu lorsqu'il avait changé de nom, en 1936. D'autre part, Joseph Chishinevsky — de son vrai nom Broitmann — continue à faire partie du Politburo. Il se peut qu'à l'occasion du procès de Théohari Georgesco, le « secret » de son origine soit dévoilé et qu'il soit accusé de « nationalisme sioniste » : il sera si facile de « découvrir » alors qu'il a nommé beaucoup d'israélites dans la police. Mais ce n'est qu'à l'occasion du procès — s'il a lieu — qu'on pourra tirer une conclusion définitive.

Rivalités au sein du Politburo

Pour le moment, si l'on veut comprendre ce qui s'est passé à Bucarest, il vaut mieux retracer les étapes du conflit entre les membres du Politburo roumain depuis 1949.

A cette époque, l'organisme comprenait douze membres. Anna Pauker comptait, en dehors de la sienne, sur trois voix sûres : celles de Théohari Georgesco, de Chishinevsky et de Bunaciu qu'elle avait nommé à la Justice pour remplacer le « titiste » Lucrece Patrascano. L'« opposition » était dirigée par Basil Luca, soutenu par le deuxième hongrois Alexandre Maghioros et par Gheorghiu Dej. Les « neutres » étaient les plus nombreux — Wurzer, Voitec, Jordachesco et Miron Constantinesco — et ils avaient pour chef Emil Bodnaras. Le trait commun aux trois meneurs qui se disputaient la prépondérance était qu'ils avaient fait de longs stages d'initiation à Moscou. Anna Pauker (voir *B. E. I. P. I.*, 16/31-1, 1950) avait séjourné en U.R.S.S. pendant deux ans après la première guerre mondiale et de 1940 à 1944. Basil Luca a pratiquement passé toute son existence en U.R.S.S. Né en Transylvanie lorsque cette province faisait encore partie de l'empire des Habsbourg, il a fait la retraite avec les armées du gouvernement communiste de Budapest en 1919 ; il a combattu sur le Theiss contre les troupes roumaines qui avançaient vers la capitale hongroise, et finalement, après l'échec de la révolution de Bela Kuhn il s'est réfugié, à l'âge de vingt ans, dans la « patrie du prolétariat ».

Pendant la guerre civile d'Espagne, il était capitaine dans la brigade internationale du général Lister et au cours de la deuxième guerre mondiale il fut un des principaux agents de liaison entre Moscou et Tito. Devenu colonel entre temps, Basil Luca n'est revenu en Roumanie qu'avec l'armée rouge en 1944. Arrivé à Bucarest, il était indécis : devait-il y rester ou poursuivre sa route vers Budapest ? Moscou lui avait accordé le droit d'opter entre les deux pays. C'est Pierre Groza qui le persuada de travailler pour le Parti communiste roumain.

Emil Bodnaras, ou Bodnariuk (voir *B.E.I.P.I.*, 1/15-1, 1950) est un ancien officier d'artillerie de l'armée royale roumaine. Jeté en prison en 1923 pour avoir manqué de respect à un membre de la famille Hohenzollern, il réussit à s'évader et à se réfugier en U.R.S.S. Il ne devait revoir sa patrie qu'en mars 1944 lorsqu'il fut parachuté aux environs de Bucarest pour organiser la résistance contre le gouvernement Antonesco. Fait prisonnier, il réussit de nouveau à s'évader avec la complicité du ministre de l'Intérieur, le général Dimitru Popesco, qui faisait partie du complot favorable à l'armistice.

Bodnaras fut le premier des trois communistes venus de Moscou à occuper un poste officiel. Il devint secrétaire général à la Présidence du Conseil en mars 1945. Son rôle était de former la police du Parti qui, au moment opportun, devait se substituer à la police d'Etat. Basil Luca fut nommé secrétaire général du Front National démocratique, tandis qu'Anna Pauker devenait secrétaire générale du Parti communiste. Pendant la période qui précéda la mainmise totale des staliniens sur l'appareil d'Etat roumain, les trois militants travaillèrent ensemble ; mais aussitôt la victoire remportée, les intrigues commencèrent.

La position de Bodnaras devenait de plus en plus faible. On lui reprochait les relations entretenues avec la princesse Ileana, une jeune tante du Roi Michel. Après l'abdication de ce dernier, Bodnaras n'ayant pas obtenu le ministère de l'Intérieur comme il l'espérait, du se contenter du

ministère de la Défense, à un moment où tout semblait indiquer que ce département était sur le point de passer sous la direction d'un officier russe.

Anna Pauker maintint à l'Intérieur Théohari Georgesco qui épura, en même temps que les fonctionnaires de l'ancien régime, les hommes de confiance de Bodnaras. Ce dernier passa, en conséquence, avec armes et bagages dans le camp de Basil Luca, le rival de la Pasionaria roumaine.

Le Parti communiste était trop faible en Roumanie pour se permettre le luxe de luttes intestines et pour procéder à une épuration spectaculaire. L'ambassadeur soviétique U. Kaftaradje et Pierre Groza jouèrent le rôle d'arbitre et de conciliateurs. Finalement, Anna Pauker et Basil Luca renoncèrent à leur querelles et se mirent d'accord pour expulser Bodnaras du Politburo.

Anna Pauker veut financer les partis communistes occidentaux

La grande confiance que Moscou avait en Anna Pauker fut ébranlée par l'affaire Vitzeanu (1). Ce dernier avait pour mission de dépister en Suisse les dépôts d'argent que les citoyens roumains avaient dans les banques de la célèbre « Bahnhof strasse » de Zurich. Sa méthode était simple. M. Vitzeanu se présentait devant les guichets et prétendait vouloir payer une dette à un de ses compatriotes suspects de posséder un compte à l'étranger. Si la banque acceptait le versement, le bénéficiaire était arrêté à Bucarest et n'était relâché qu'après avoir signé une lettre donnant l'ordre à la banque de virer la totalité de son avoir à un compte X. qui, en réalité, était celui de Vitzeanu. Les fonds ainsi réalisés servaient à financer les Partis communistes de France et d'Italie. C'est paraît-il, grâce au travail de Vitzeanu que Bucarest devint, après Belgrade, le siège du Kominform.

En effet, les exportateurs roumains avaient fait pendant la guerre d'excellentes affaires. Ils avaient presque tous placé leurs bénéfices en Suisse. D'après une estimation du ministère de l'économie nationale présentée au Maréchal Antonesco au début du mois d'août 1944, les avoirs des particuliers en Suisse dépassaient 700 millions de francs suisses (56 milliards de francs français). Avec cet argent capitalisé, Anna Pauker voulait financer la propagande marxiste en Occident.

(1) Voir B.E.I.P.I., n° 49 (16/30-6-51). L'action clandestine des communistes en Suisse.

La police helvétique finit par arrêter Vitzeanu et réussit à constituer un volumineux dossier dont certaines pièces furent communiquées au ministère de l'Intérieur français. La conséquence fut l'expulsion de France d'un bon nombre de « réfugiés » roumains et le rappel de quelques représentants officiels de Bucarest à Paris.

A la suite de cette affaire, les premières rumeurs au sujet d'une prochaine disgrâce d'Anna Pauker furent enregistrées par la presse occidentale. La Pasionaria roumaine réussit à conserver la plupart de ses attributions mais aux réunions du Kominform, ce n'était plus elle qui représentait la Roumanie : Gheorghiu Dej avait pris sa place. Derrière lui se groupaient tous les anti-paukeristes du P.C. roumain, et en premier lieu le général Bodnaras.

Gheorghiu Dej

Gheorghiu Dej lui-même n'aurait pas été capable de mener une lutte « dialectique » subtile et tenace comme celles qui se déroulent entre les stalinien. Sous l'ancien régime, à « Grivitza », dans le quartier des cheminots de Bucarest, « Gheorghiu » était connu pour les expressions triviales qu'il employait, lorsqu'il était ivre, pour dénigrer les « grands » du gouvernement. Il passa de nombreuses nuits au poste de police du quartier d'où on le relâchait le matin avec le conseil de ne plus boire... Mais ses récidives étaient fréquentes et il fut licencié de plusieurs usines. En 1930, à l'occasion d'une grève de cheminots, étant en état d'ébriété, il blessa grièvement un agent de police. Condamné à trois ans de prison, il purgea sa peine à Dej, petite ville de Transylvanie dont il ajouta le nom au sien.

Quand les troupes soviétiques entrèrent en Roumanie, l'actuel président du Conseil était en traitement de désintoxication dans un hôpital de Bucarest. Avant de devenir ministre de l'Economie nationale, il promit solennellement de ne plus jamais boire. Il est donc peu vraisemblable que ce personnage, — qui lit avec difficulté des discours tout préparés — ait pu paraître capable de renverser Anna Pauker.

L'épuration des 3.000 fonctionnaires de Théohari Georgesco et le retour de Bodnaras dans le Politburo sont les indices de la revanche de ce dernier. Le nouveau ministre de l'Intérieur — général Alexandre Draghici — est un de ses protégés. Bodnaras obtient ainsi le contrôle de tous ceux qui portent un uniforme — l'armée, la milice, la police — dans la République populaire.

Après le succès des droites aux élections municipales

Les communistes italiens s'efforcent de reconstituer le front antifasciste

DIFFÉRENTS facteurs, venus s'ajouter à l'élément passionnel qui marque tout particulièrement la lutte des partis en Italie, ont conféré à la dernière tranche des élections « administratives » (municipales et provinciales) du 25 mai un caractère si nettement politique que certains n'hésitent pas à y voir une sorte de répétition générale des élections législatives qui doivent avoir lieu l'an prochain.

Les deux premières consultations de ce genre avaient eu lieu en mai et juin 1951 dans la plupart des communes du Nord et du Centre. Le 25 mai, ce sont les communes méridionales et des îles qui ont voté ainsi que quelques communes du centre avec celle du Val d'Aoste, du Haut-Adige, la zone « A » de Trieste et enfin la capitale : Rome. Au total 2.536 communes où 240.000 candidats se sont disputés les 49.709 sièges de-

vant plus de 12 millions d'électeurs, à peu près la moitié de l'ensemble des électeurs italiens. Ce qui revient à dire que cette consultation intéressait un effectif presque aussi important que les deux précédents réunis.

A quoi il faut ajouter : 1° qu'elle avait lieu dans ces régions particulièrement déshéritées où le problème séculaire de la terre et de la surpopulation se pose avec acuité, constituant un facile et redoutable tremplin pour l'agitation subversive ;

2° que l'on ignorait qu'elle pouvait être, du point de vue électoral, la conséquence de la réforme agraire amorcée dans ces régions par le parti au pouvoir ;

3° que les récentes controverses sur le problème de Trieste conféraient un surcroît d'intérêt aux élections dans la ville libre tandis qu'elle fournissait un thème de choix à la propagande de droite ;

4° qu'à Rome, les démocrates chrétiens installés au Capitole étaient menacés à la fois par l'extrême-gauche et par la droite dont les forces, visiblement, allaient croissant ;

5° que la poussée des droites, manifeste à Rome, était également certaine dans différents centres du Midi où s'étaient exprimées en 1946 le plus grand nombre de voix monarchistes et où le mouvement social italien (M.S.I.) s'avérait combatif et affirmait son influence, introduisant dans la compétition politique — qui jusqu'alors s'était déroulée entre la démocratie chrétienne et l'extrême-gauche — un élément nouveau.

6° qu'enfin, de toute évidence, la situation de la démocratie chrétienne, usée par sept années d'exercice du pouvoir et minée par des divergences intestines, en butte aux critiques du haut clergé lui-même, perdant des voix à chaque élection, allait sortir dangereusement compromise, et que les résultats des élections pourraient bien entraîner de profondes modifications de la situation politique.

Tous ces éléments réunis et le fait que dans les centres de plus de 10.000 habitants la loi autorisait l'appareillement — avec prime à la liste majoritaire — ont contribué à axer la campagne sur les problèmes de politique générale plutôt que sur les problèmes locaux ; les questions locales ont été utilisées, bien indirectement d'ailleurs, pour faciliter le camouflage des listes électorales, des listes d'extrême-gauche en particulier.

En effet, les communistes ne présentaient une liste homogène que dans 41 communes, tandis que les socialo-communistes n'en présentaient que dans 87. Partout ailleurs, tous deux étaient apparentés dans une même liste, comprenant le plus souvent de prétendus « indépendants de gauche » et présentée par les emblèmes les plus fantaisistes selon le goût de l'endroit, depuis l'effigie de Garibaldi jusqu'à celle du Christ Roi !

L'exemple le plus frappant des singulières alliances que les communistes ont su s'assurer en cette occasion, nous le trouvons dans cette « liste civique » présentée à Rome sous le patronnage de l'ancien président du Conseil F. S. Nitti, ultra-conservateur mais anticlérical, et qui groupe, avec les extrémistes de gauche, les anticléricaux du centre et de la droite. C'est que, dès le début de la campagne, les communistes avaient frappé un grand coup en annonçant une adhésion sensationnelle : celle du Père jésuite A. Tondi, directeur-adjoint de l'Institut de culture religieuse de l'Université pontificale grégorienne, lequel publia aussitôt dans l'organe officiel du Parti, *l'Unità*,

un récit détaillé des négociations qui, par son intermédiaire, auraient été entamées entre l'Action Catholique et le M.S.I. sous le patronage du Vatican.

C'était évidemment là un coup de maître car, avec ou sans l'appui du Vatican, avec ou contre le M.S.I., des négociations ont certainement eu lieu entre des éléments de la démocratie chrétienne et la droite des monarchistes et du Mouvement unitaire, dans le dessein de constituer un bloc unitaire des forces anti-communistes. C'est en effet en ce sens que s'était effectuée la tentative de dom Sturzo, fondateur de l'ancien Parti populaire italien d'où tire ses origines la démocratie-chrétienne, — tentative qui devait d'ailleurs échouer, en raison, aussi bien — semble-t-il — des exigences du M.S.I. que des objections irréductibles soulevées au sein du parti démocrate-chrétien et de l'opposition des partis du centre représentés ou non au gouvernement.

Le parti de M. de Gasperi n'avait d'autre issue que de s'allier aux partis du centre (partis socialiste démocratique, républicain, libéral) dont les forces modestes pouvaient lui assurer malgré tout une base suffisante pour engager la lutte sur deux fronts à la condition toutefois qu'il n'y eut pas d'abstention. Une note de *l'Observatore Romano* recommandant aux catholiques de voter vint d'ailleurs apporter un appui de dernière heure aux partis gouvernementaux.

Quant au M.S.I. et au parti monarchiste, ils représentent des éléments certes disparates mais qui ont pour eux la force des jeunes oppositions et une commune hostilité fondamentale au régime issu de la défaite.

A côté de ces trois forces principales, une multitude de groupements et de partis sont venus accroître le nombre des listes rivales, de sorte que l'on a pu compter jusqu'à seize listes en présence dans certains grands centres urbains.

Tandis que la droite s'organise le P.C. italien maintient ses positions

Dans l'ensemble, les résultats sont venu confirmer les prévisions, sauf peut-être en ce qui concerne les partis de droite dont l'avance s'est affirmée dans des proportions inattendues de la presse internationale. A Rome, enjeu prestigieux de la bataille, si le bloc du centre conserve l'avantage grâce à la prime de majorité qui lui assure 53 sièges sur 80, contre 16 au bloc de l'extrême gauche et 11 à la droite, il a néanmoins perdu des voix, malgré une augmentation sensible du nombre des votants. L'extrême gauche a progressé, de même que la droite au sein de laquelle le M.S.I. fait un bond impressionnant :

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

	18 avril 1948	12 oct. 1947	25 mai 1952	
	Elections législatives	Elections municipales	Conseil municipal	Conseil provincial
<i>Bloc du centre</i>	562.878	287.906	384.020	478.738
dont démocrates-chrétiens	454.601	204.297	285.306	329.353
<i>Bloc d'extrême gauche</i>	242.591	208.566	314.243	408.183
<i>Bloc des droites</i>	72.929	121.053	206.819	256.720
dont M. S. I.	49.872	24.620	142.892	178.832
dont monarchistes		32.961	53.862	77.888
Suffrages exprimés :	878.405	617.525	905.082	1.143.641

La victoire la plus marquante, les droites la remportent à Naples où, toujours grâce à la prime à la majorité, elles s'assurent 53 sièges sur 80,

contre 15 au centre et 12 à l'extrême gauche. Ici cependant, ce sont les monarchistes qui doublent leurs voix :

	1948	1952
	Elections législatives	Elections municipales
<i>Bloc des droites</i>	109.000	208.224
dont monarchistes	72.000	147.933
dont M. S. I.	37.000	59.314
<i>Bloc du centre</i>	279.940	158.330
dont démocrates-chrétiens	240.810	119.651
<i>Bloc d'extrême gauche</i>	90.100	134.764
Suffrages exprimés :	479.040	501.318

Si l'on considère les résultats d'ensemble pour les régions intéressées, par rapport aux résultats des élections législatives de 1948, le centre aurait perdu près d'un cinquième des suffrages puisqu'il ne représente plus que 42 % du total contre 62,5 % en 1948 ; l'extrême gauche avance légèrement de 31 à 32 % ; quant à la droite, elle passe de 6,5 à 26 %.

Compte tenu des résultats des deux premiers votes intervenus l'an dernier, le centre l'a remporté dans 56 chefs-lieux de province, dont Rome, Milan, Turin, Gênes, Venise, Florence, Cagliari, etc... L'extrême-gauche a la majorité dans 25 chefs-lieux dont Bologne, Reggio Emilia, Parme,

Livourne, etc... La droite s'est assuré 7 chefs-lieux, tous dans le midi, dont les principaux sont Naples et Bari.

Comparés aux résultats des élections législatives précédentes, — dans la mesure où ils sont comparables, car les apparentements n'ont pas joué partout et toujours dans le même sens — les chiffres globaux des élections provinciales de 1951 et 1952 pour l'Italie entière permettent de dresser le tableau suivant : (en remarquant toutefois que les élections provinciales n'ont pas eu lieu en Sicile, en Val d'Aoste ni dans le Haut-Adige ; les chiffres correspondants ne figurent donc pas dans le décompte pour 1951-1952) :

Bloc ou Parti	1951-52	%	1948	%	1946
Centre démocratique	11.173.547	50			
Extrême gauche	7.482.748	33,5	8.025.990	30,7	
Droite	2.224.549	9,9			
Démocrates-chrétiens	8.000.000	36	12.751.841	48,7	8.049.101
Socialistes-démocrates	1.700.000	7,6	1.806.528	7,1	
Parti libéral	880.000	3,9			
Parti républicain	570.000	2,5	650.413	2,5	998.091
Parti communiste	4.594.490	20,5	8.025.990	30,7	4.294.875
Parti socialiste (Nenni)	2.888.000	13			4.696.490
M. S. I.	1.400.000	6,3	525.408	2	
Parti monarchiste	805.000	3,6	729.987	2,8	
Uomo Qualunque	41.526				1.201.773

On peut remarquer que la démocratie-chrétienne, après avoir atteint le chiffre le plus élevé des suffrages en 1948, alors qu'elle se présentait comme le rempart le plus efficace contre le bloc socialo-communiste, retrouve les voix de 1946 quoiqu'ayant perdu en pourcentage, compte tenu du nombre des suffrages exprimés. L'extrême gauche, par contre, si elle perd des voix, gagne en pourcentage. La comparaison avec 1946 montre que, tandis que le Parti communiste a progressé, son satellite, le parti socialiste de Nenni, n'a pas perdu sensiblement, compte tenu de la scission des social-démocrates intervenue en 1947. Plutôt qu'à une véritable poussée de la droite, il semble qu'on assiste à un phénomène de reclassement : les chiffres de 1946 ne tiennent pas compte, en effet, de différentes listes secondaires qui, en 1948, n'étaient pas représentées ou dont les électeurs avaient voté pour les démocrates-chrétiens. Il y a lieu toutefois de rappeler que, en 1946, près de 11 millions de voix, qui n'étaient certainement pas toutes de droite, s'étaient prononcées en faveur de la monarchie contre près de 13 millions pour la République, et qu'une affirmation d'une droite monarchiste pourrait provoquer un déplacement dangereux des voix lors du prochain scrutin de 1953.

Communistes et socialo-communistes s'efforcent d'exploiter à leur profit l'avance des droites

On souligne à ce sujet que, si les prochaines élections législatives devaient aboutir à une répartition proportionnelle des suffrages sur la base des résultats du scrutin du 25 mai, le centre n'obtiendrait plus que 250 sièges au Parlement contre 180 à l'opposition d'extrême gauche et 155 à l'opposition de droite, ce qui rendrait impossible la formation d'une majorité.

Tout dépendra donc notamment du mode de scrutin qui sera adopté. Il semble que, dans les milieux gouvernementaux, l'on soit plutôt favorable au système de l'apparement, lequel assu-

rerait à une coalition des partis modérés une majorité confortable.

Quoi qu'il en soit, tous les partis se déclarent satisfaits et s'approprient à tirer les leçons du scrutin.

À la droite, le M.S.I. notamment s'efforce d'exploiter son succès en réclamant une plus grande liberté de mouvement; entre autre, il insiste pour obtenir l'autorisation, qui lui a été refusée jusqu'ici, de tenir son congrès. Il réclame également le retrait du projet de loi contre les menées fascistes, adoptés par les Chambres après que les résultats des élections du 25 mai ont été connus.

Ayant raffermi ses positions, l'extrême gauche esquisse une nouvelle manœuvre, tendant à mettre à profit le désarroi qui a gagné certains secteurs de la gauche gouvernementale devant l'avance de la droite. Tandis que M. Nenni annonçait, dans un article sybillin, que l'on pouvait compter sur l'appui des socialo-communistes « pourvu que l'on s'accorde à reconnaître que le danger réside dans une tentative de restauration monarchiste ou de revanche fasciste » ; les communistes multiplient les appels à l'unité de la résistance. Des comités ont été déjà constitués à cet effet dans quelques centres du nord et un congrès est convoqué pour la fin du mois de juin, qui tend à reconstituer l'organisation unitaire des partisans que s'était scindée en 1947.

Une manœuvre analogue a été esquissée sur le plan syndical. On a beaucoup remarqué cependant un article que M. Rocchi, leader de la Confédération des syndicats libres, a donné au journal la *Giustizia* (socialiste-démocrate) dans lequel, après avoir affirmé que l'unité d'action est nécessaire et souhaitable, il ajoute qu'elle doit être dirigée « contre toutes les dictatures » y compris le « régime communiste bolchevik ». M. Rocchi conclut : « *Si M. Di Vittorio est d'accord avec nous pour déplacer sur ce plan plus réel sa proposition d'entente entre les organisations syndicales pour la défense de la démocratie, notre signature figurera parmi les premières au bas d'un pacte de ce genre. Dans le cas contraire, nous répondrons : non !* »

Action et mouvements communistes en Afrique

Sous des formes déguisées, le communisme existe en Afrique depuis de longues années. Mais ce n'est que depuis l'agression nord-coréenne que la presse soviétique, et, à sa suite, celle des pays satellites de l'U.R.S.S., publie des « informations », à intervalles assez réguliers, sur ce qu'elles appellent le mouvement de libération des peuples coloniaux d'Afrique. Avant le printemps 1950, note la revue autrichienne *Berichte und Information*, du 15 février dernier...

« ... on eut dit qu'ils (les communistes, N.D.L.R.) voulaient limiter leur travail de taupes à quelques points situés sur la périphérie du continent : l'Égypte, où, par suite du mécontentement général, causé par les abus sociaux, se manifestent des prodromes particulièrement propices ; l'Afrique du Nord française, où la propagande communiste trouve un accès facile par le canal des représentations des colonies à l'Assemblée Nationale de Paris ; l'Union Sud-Africaine,

où l'on peut exploiter le ferment de l'antagonisme des races et de la misère qui sévit dans les quartiers insalubres des villes industrielles. À l'intérieur du continent, et singulièrement, dans les régions typiquement « arriérées » de l'Afrique équatoriale, les communistes ont dû maintenir leurs positions dans une large mesure sans aide extérieure. »

Depuis la guerre de Corée, toute l'Afrique est devenue un nouveau front de la guerre froide. Tout récemment, la revue soviétique *Voprossi Ekonomiki*, n° 1-1952, a consacré une longue « étude » à la « Lutte des peuples d'Afrique pour la paix et la liberté ». En complétant les indications ainsi fournies, par d'autres sources, tant communistes qu'occidentales, nous nous proposons de faire le point de la pénétration communiste sur le continent noir (2).

(2) Les membres de notre Association se reporteront utilement à deux articles parus dans le B.E.I.P.I., l'un intitulé « Le Rassemblement Démocratique Africain » (numéro 22, p. 1) et l'autre « La situation en Côte de l'Or anglaise » (numéro 44, p. 10).

(1) Il ne sera pas question dans cet article de l'Afrique française — sujet sur lequel nous reviendrons bientôt.

Examinons d'abord rapidement les données sociologiques du problème, ainsi que ses aspects purement politiques.

Nous remarquons, en premier lieu, avec la revue autrichienne citée que « *contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'Etats de l'Europe, de l'Asie et du Proche-Orient, l'ombre d'une grande puissance communiste voisine ne se projette pas sur les pays africains* ». Or, on sait le rôle que l'Armée rouge, ou tout simplement le voisinage de la puissance communiste, a joué dans les changements de régimes en Europe orientale, devenue en peu d'années, un glacis soviétique.

D'autre part, « *il n'existe pas de couche moyenne cultivée, propre à fournir les chefs nécessaires* ». Cependant, « *à Londres, le Parti communiste anglais s'est employé avec une grande persévérance à gagner les sympathies des jeunes africains qui étaient venus en Angleterre soit pour y étudier, soit pour y chercher du travail* ». Une situation assez semblable existe à l'Université de Paris. Les associations d'étudiants constituent fréquemment des liens avec les P.C. d'Europe. De plus, « *les Universités de Moscou et de Prague ont également créé des bourses d'études pour un nombre assez restreint d'étudiants africains et noirs* » (ibidem).

Une autre couche sociale parmi laquelle se recrutent les adhérents au communisme est le prolétariat des villes. « *Dans toute une série de pays d'Afrique, écrit la revue Voprossi Ekonomiki, on compte des centaines de milliers d'ouvriers industriels. En Union Sud-africaine il y avait, dès avant la guerre, plus d'un million de personnes employées dans l'industrie, les transports et le commerce... En Rhodésie du Nord, 35.000 ouvriers travaillent dans les mines. Au Kenya, sur un total de 377.000 travailleurs, on compte 203.000 ouvriers de l'agriculture, 95.000 ouvriers industriels et 79.000 ouvriers des travaux publics. De même, au Congo Belge, existe un important prolétariat industriel, concentré notamment dans des entreprises minières.* »

Ces quelques exemples ont été choisis au hasard. Le développement industriel rapide provoque la naissance d'un prolétariat urbain toujours plus nombreux. Dans un remarquable exposé, intitulé « *L'évolution prolétarienne des Africains au contact de l'économie moderne* », Miss S.A. Olgivie, déléguée britannique aux « Entretiens internationaux pour l'Afrique » (à Paris, fin octobre 1950), constatait :

« *Le développement croissant de l'industrie, et en particulier la transformation des matières premières, absorbent des effectifs toujours plus importants dans certaines zones urbaines... Il en est résulté une surpopulation qui, à son tour, a produit une pénurie de terres dans certaines régions et fait de l'emploi dans l'industrie une nécessité si l'on veut absorber le surplus.* » (Documentation française, n° 1578).

Et d'ajouter : « *Les syndicats qui naissent ont besoin d'être guidés et aidés pour réussir à prendre pied et travailler dans la bonne direction.* »

Il est évident qu'avec leur sens de l'organisation, les communistes arrivent assez facilement à s'infiltrer dans les syndicats existants et à prendre complètement sous leur coupe les syndicats naissants.

D'autre part, si, ainsi que le prétendent les Voprossi Ekonomiki, « *la question agraire est d'une acuité brûlante en Afrique* », il ne semble pas que le P.C. ait réussi à capter les sympathies des

fellahs et autres agriculteurs pauvres du continent noir.

Avant de passer en revue les principaux indices d'activités communistes dans certains pays d'Afrique, il ne sera pas inutile de lire le bref passage que voici extrait de la publication soviétique :

« *Sous l'influence de la Grande Révolution socialiste d'octobre 1917, des manifestations populaires se sont déroulées, puis amplifiées, dans certaines parties du continent africain. Mais pendant les années qui avaient précédé la dernière guerre, ces manifestations populaires dirigées contre les oppresseurs impérialistes n'étaient que des mouvements de désespoir et d'auto-défense, et les impérialistes n'avaient aucune peine pour les réprimer dans le sang. La deuxième guerre mondiale a entraîné l'Afrique dans le tourbillon des événements internationaux. Plusieurs peuples africains ont été amenés à prendre une part active contre le fascisme. De très nombreux Africains ont combattu non pas seulement en Afrique, mais au Moyen et en Extrême-Orient. Pendant la lutte contre les fascistes, les peuples africains ont fait de rapides progrès quant à leur éducation politique. Toute une série de territoires africains ont été le théâtre de vastes grèves. Les ouvriers et les travailleurs coloniaux ont réclamé des augmentations de salaires, l'amélioration de leur niveau de vie, l'octroi de droits politiques élémentaires.* »

Un des meilleurs terrains de manœuvre pour les communistes est l'Etat de Nigéria, peuplé de 30 millions d'habitants et comportant, ce qui est exceptionnel en Afrique, une classe moyenne autochtone relativement forte. « *De surcroît, note la revue Berichte und Information, on y constate l'existence d'un vif mouvement syndicaliste dans les agglomérations situées sur les principales lignes de communications du pays... Le territoire a été submergé de matériel de propagande communiste. Parfois, ces publications sont éditées à gros tirage. Elles trouvent dans le public une large audience, attendu que le manque de lecture est sensible au Nigéria... Le matériel provient, en partie, directement des pays de derrière le rideau de fer. Le reste vient de Londres.* »

Dès 1945, et cela n'est pas étonnant dans ces conditions, « *un vaste mouvement de grève a éclaté parmi les ouvriers et les employés du Nigéria, mouvement qui a pris l'ampleur d'une grève générale et qui a duré 44 jours... En 1946, une nouvelle « Constitution » a été décrétée au Nigéria, la plus importante colonie britannique de l'Afrique occidentale... Cette « Constitution » en fait, ne faisait que renforcer la mainmise des impérialistes anglais sur le pays... La proclamation de la « Constitution » a provoqué un ressentiment général. Dans tout le pays ont eu lieu des démonstrations massives pour protester... La classe ouvrière de l'Etat de Nigéria et de la Côte de l'Or se trouve à l'avant-garde de la lutte nationale tendant à la libération totale de l'Afrique occidentale britannique... Le Conseil National du Nigéria et du Cameroun, formé dès le mois d'août 1943, groupe actuellement plus de 200 organisations politiques diverses.* » (Voprossi Ekonomiki, cité plus haut).

En novembre 1949, nouvelle grève. Les Izvestia soviétiques, du 30 mars 1950, écrivaient à ce sujet : « *En novembre dernier, une grève a éclaté au Nigéria. Elle fut provoquée par l'exploitation inhumaine des ouvriers, la famine, la misère et le mécontentement général de la population devant le régime colonial. Effrayés par l'ampleur prise par le mouvement populaire, les impérialistes britanniques ont procédé à une répression*

sanglante : d'ordre du gouverneur, la police coloniale a tiré sur les mineurs grévistes, qui manifestaient. Soixante personnes furent tuées et un grand nombre blessées. Ce crime monstrueux a suscité une explosion de colère parmi toutes les couches de la population. Contrairement à ce qu'avaient prévu les colonialistes, leur action a contribué non pas à affaiblir, mais au contraire à renforcer le mouvement de libération... »

C'est encore aux *Izvestia* que nous empruntons le passage suivant relatif à la Côte de l'Or voisine :

« La population de la Côte de l'Or lutte depuis longtemps déjà pour se libérer de l'odieux régime en vertu duquel une poignée insignifiante d'exploiteurs européens administrent le pays, alors que ses légitimes possesseurs sont privés de leurs droits les plus élémentaires. Les revendications énergiques du peuple tout entier ont contraint le gouvernement travailliste britannique à faire des concessions. Mais, comme toujours en pareil cas, les colonialistes ont eu recours à un honteux abus de confiance : le projet de « nouvelle constitution » élaboré par eux ne modifie pas d'un iota la situation arbitraire des légitimes habitants de la Côte de l'Or... Indignée de cette fraude impudente, la population de la Côte de l'Or a déclenché une campagne de désobéissance civile, comprenant le boycottage des marchandises britanniques et une grève sur les plantations et dans les entreprises industrielles. »

Et les *Voprossi Ekonomiki* mentionnent, de leur côté, les mouvements de grève, tout d'abord en novembre 1949 dans les mines de la Côte de l'Or, puis plusieurs grèves locales dans le courant de l'année 1950. Fin décembre 1950, une nouvelle grève a immobilisé 20.000 ouvriers (3).

Les colonies britanniques en Afrique orientale sont, elles aussi, le théâtre de manifestations organisées par les communistes mais qui cependant sont loin d'atteindre l'ampleur de celles que connaissent les possessions anglaises sur la côte occidentale :

« La classe ouvrière africaine participe également aux protestations et manifestations qui ont lieu dans les colonies britanniques de l'Est africain, au Kenya, dans l'Ouganda, au Tanganyika. La classe ouvrière s'organise au sein d'unions syndicales... Le mouvement ouvrier africain est étroitement lié au mouvement mondial des travailleurs. La plupart des syndicats ouvriers africains sont membres de la Fédération syndicale mondiale (= communiste, N. D. L. R.). La classe ouvrière africaine est en passe de devenir l'avant-garde de la lutte pour la libération nationale. »

En Afrique du Sud, le P.C. trouve également un terrain favorable auprès du prolétariat blanc et surtout auprès des noirs ; un demi-million d'ouvriers indigènes travaillent en effet dans les mines. Une publication intitulée « Les 500 leaders communistes » édition du Congrès américain, Washington 1948, ne mentionne pas moins de 14 dirigeants communistes connus de l'Afrique du Sud. Le secrétaire général du P.C. est d'ailleurs un noir, Monani Moses Kotane. Ses principaux lieutenants sont l'Indien Niadoo, l'Africain de Plessis, l'Africain d'éducation anglaise Dadoo, l'Anglaise Mrs Sachs, alias Radford et l'Anglaise Mrs Watts, respectivement responsables des relations avec les P.C. du Commonwealth, et des provinces de Johannesburg, du Cap et des régions minières.

(3) Voir le *B.E.I.P.I.*, numéro 44, p. 10.

Voici un extrait des *Izvestia* citées plus haut :

« Dans le Dominion britannique de l'Union Sud-Africaine, la lutte de la population noire contre les lois inhumaines du gouvernement Malan, qui écartent complètement les indigènes de la vie sociale, prend un caractère de plus en plus aigu. La population non-européenne réduite à la situation des parias, prend de plus en plus conscience de ses intérêts sociaux et de la nécessité de s'unir pour lutter contre le régime de la discrimination raciale. Des organisations mixtes syndicales et sociales se créent. Au cours des dernières années, l'autorité du parti communiste — le seul parti reconnaissant l'égalité absolue des droits de tous les travailleurs, indépendamment de la race et de la nationalité — croît rapidement auprès de ces groupes de réprochés, qui constituent l'immense majorité du pays. L'activité des organisations démocratiques massives dans l'Union Sud africaine se poursuit en pleine ferveur policière... Cette lutte se caractérise notamment en ce qu'elle dépasse le cadre des intérêts locaux et territoriaux et qu'elle aspire à rallier le mouvement anti-impérialiste général dans le monde entier. Les couches démocratiques progressistes des peuples africains établissent des contacts de plus en plus étroits avec les partis communistes, la F.S.M. (= fédération syndicale communiste, N.D.L.R.), la Fédération mondiale démocratique des Femmes, le Mouvement des partisans de la Paix, etc. »

La presse communiste ne fait pas mystère de l'appui que les pays du bloc soviétique fournissent aux mouvements insurrectionnels en Afrique du Sud. C'est ainsi que le journal des syndicats tchécoslovaques, le *Praca* du 10 avril 1952, écrit :

« Le 6 avril a été la grande journée de démonstrations gigantesques de la population noire, en Union Sud-africaine, contre les lois racistes du gouvernement Malan fasciste... Les organisateurs de ces démonstrations ont reçu un nombre considérable de télégrammes, exprimant les salutations, notamment de la part du président du gouvernement populaire chinois Tchou-En-Lai, du premier ministre de l'Iran, Mossadegh, etc. »

Quant à l'agitation dans les possessions portugaises, c'est le journal soviétique *Troud*, du 20 janvier 1950, qui s'en était fait l'écho :

« ... Les autorités de la colonie portugaise d'Angola recrutent de force des dizaines de milliers de nègres dans les régions montagneuses pour les envoyer dans les plantations de cacao. La plupart d'entre eux ne reviennent plus leur patrie. Les autorités d'une autre colonie portugaise — le Mozambique — organisent des rafles massives d'hommes qui représentent une main-d'œuvre peu onéreuse, à destination des mines d'or et de charbon de l'Union sud-africaine. Les colonisateurs portugais reçoivent du gouvernement sud-africain une indemnité annuelle pour chaque esclave livré. Les chefs des tribus indigènes sont officiellement tenus de livrer un nombre déterminé d'esclaves aux autorités portugaises. »

**

Les *Voprossi Ekonomiki* font ressortir les liens existant entre l'action communiste en Afrique et celle, plus vaste, du communisme mondial :

« Depuis la guerre, la lutte de tous les peuples africains a pris un caractère nettement anti-impérialiste. Le combat des peuples africains pour

l'émancipation nationale et pour la démocratie est inséparable de leur lutte pour la paix. »

Quelles sont les chances réelles du communisme auprès des populations indigènes? Telle est la question que se pose également la revue autrichienne citée plus haut, *Berichte und Information*. Et d'écrire :

« Pour mesurer l'étendue des périls qui menacent en Afrique, plus que partout ailleurs, il est indiqué de distinguer entre le communisme en tant que forme sociale et le communisme en tant qu'instrument puissant de l'impérialisme soviétique dans la guerre froide. Les Africains sont immunisés contre les premiers risques... En Occident, le fait que le communisme fait miroiter la perspective d'un changement des conditions d'existence et charge le capitalisme de toutes les tare et de tous les abus, constitue un des atouts les plus efficaces du communisme. Mais en Afrique une comparaison de cette nature tombe dans le vide. En général, les indigènes sont des agriculteurs ou des pâtres qui, de temps immémorial, gèrent leurs terres en communauté. Et même lorsqu'ils ont bénéficié d'une éducation européenne, ils mettent leur amour-propre à conserver, dans ses lignes essentielles, le style de vie particulier aux Africains. Pour des gens qui ont grandi « communalistes », le communisme, en tant que

promesse d'un meilleur ordre social, ne présente pas d'attrait spécial. »

« Le principal danger est ailleurs. Il procède de l'exploitation par le communisme du mécontentement que manifestent la population rurale et les travailleurs de l'industrie à l'égard des conditions d'existence locales. Il sied, en outre, de remarquer que le fait de s'affilier à un parti n'a pas la même portée pour un indigène africain que pour un Européen. Il est rare que les Africains se départissent d'une certaine réserve en face d'opinions et d'institutions qui sont étrangères à l'Afrique... Il est fréquent que l'on considère, en Afrique, le communisme uniquement sous l'aspect d'une sorte de variante de l'impérialisme. Et ce n'est pas sans motif que l'on exprime parfois l'opinion que plus un Africain est anti-européen, plus il est méfiant à l'égard du communisme. Même si l'on admet que le communisme, en tant que doctrine, n'exercera aucune attraction sur la population africaine, la campagne de propagande, qui est déchaînée en ce moment, constitue une offensive psychologique dans le cadre de la guerre froide. Elle peut aussi être considérée comme étant la préparation d'une guerre chaude. Envisagée sous ces deux aspects, elle est généralement dangereuse. De plus, nombreux sont les Africains qui sont hantés par l'idée que, du fait qu'ils resteraient neutres, ce seraient eux les vainqueurs dans une nouvelle guerre. »

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

M. Max Reimann fait des avances aux social-démocrates de la zone occidentale

La presse communiste d'Allemagne orientale multiplie, ces dernières semaines, des appels à l'unité d'action entre communistes et socialistes. Pour ne prendre qu'un exemple, le *Neues Deutschland*, organe officiel de la S.E.D. de MM. Pieck, Ulbricht, Grotewohl, donne pour titre à un de ses articles « Il nous faut arriver à l'unité d'action ». L'article, paru le 22 avril, est présenté comme le compte rendu d'une entrevue ayant groupé un certain nombre de dirigeants communistes et social-démocrates de Berlin-Est et de Berlin-Ouest.

La même présentation se retrouve dans les journaux communistes d'Allemagne occidentale. C'est ainsi que *Die Neue Zeit*, de Klagenfurt, du 26 avril, a diffusé à tous ses lecteurs un supplément de huit pages portant en titre : « Nouvelles questions et nouvelles réponses », et en sous-titre : « Entretien du président du P.C.A., Max Reimann, avec 50 camarades et permanents social-démocrates, le 5 avril 1952, à Solingen ».

Une douzaine de questions, parfois embarrassantes pour le leader communiste, ont été soulevées — à en croire ce document — par ses interlocuteurs socialistes. *Die Neue Zeit* reste muet sur l'accueil qui a été réservé aux « explications » de M. Reimann, lequel a dû faire preuve de beaucoup d'habileté et d'hypocrisie pour se tirer de situations souvent périlleuses.

La première question était : « Le parti socialiste unifié S.E.D. et le parti communiste d'Allemagne ont à nouveau proposé au parti social-démocrate de s'unir. Ces propositions sont-elles sincères ou bien ne sont-elles destinées qu'à créer une scission au sein du parti social-démocrate? »

Il est instructif d'examiner de près la réponse de M. Reimann. Le leader du P.C.A. se garde bien de répondre par oui ou par non, pas plus qu'il ne donne des preuves de la sincérité des communistes.

Il commence par évoquer Guillaume II et Adolf Hitler, le Dr Adenauer et le professeur Hallstein, pour conclure, après une longue « explication » en ces termes : « Je n'ai pas besoin de souligner que le danger qui menace notre peuple du fait de la politique du gouvernement Adenauer, est une menace et une charge insupportable pour tous et pour chacun, qu'il soit communiste, social-démocrate, démocrate bourgeois, ou ouvrier, paysan, ou encore bourgeois et intellectuel. C'est une question de survie pour nous tous que la nécessité pour tous les adversaires de la politique d'Adenauer, de s'unir entre eux. Cela est particulièrement valable pour les dirigeants de la classe ouvrière et des masses des travailleurs. »

Et d'ajouter : « Nous serons forts si nous sommes unis... Mais à cet effet, il est nécessaire non

seulement que nous unissions nos forces, mais que nous agissions de concert. Voilà pourquoi notre proposition en vue de l'unité d'action n'est pas une manœuvre destinée à tromper qui que ce soit. Nous ne voulons pas affaiblir le parti social-démocrate mais agir de concert avec ses adhérents. »

Sur ce, on réplique, du côté social-démocrate comme suit :

« Vous autres communistes, vous n'êtes que des exécutants de la volonté de Moscou. On le voit aujourd'hui, une fois de plus. Vous avez lutté contre la remilitarisation de l'Allemagne occidentale, mais dès que les Russes dans leur récente note eurent proposé la création d'une armée nationale, vous avez pris le virage à 180 degrés. »

M. Reimann se lance alors dans des comparaisons dialectiques entre le réarmement occidental qui, selon lui, n'est qu'un renouveau du militarisme prussien, et le réarmement oriental, confirmation de la souveraineté nationale de l'Allemagne. « Chaque peuple a le droit et le devoir d'assurer son indépendance nationale », affirme-t-il. Et d'ajouter : « Nous autres communistes, n'avons jamais prétendu que nous étions des pacifistes. » Et plus loin : « Notre combat contre la remilitarisation de l'Allemagne occidentale est dirigé, comme il l'a toujours été, contre le renou-

veau du militarisme allemand ; il sert les intérêts de la paix. »

Il est inutile de multiplier les citations. Dans un même langage tortueux, M. Max Reimann a dû répondre à d'autres questions, tantôt insidieuses, tantôt brutales :

« Votre reconnaissance de la frontière Oder-Neisse, qu'est-ce d'autre sinon une trahison ? »

« Pourquoi la Russie ne consent-elle pas à faire une concession quelconque ? »

« Vous autres communistes, n'êtes-vous pas les ennemis de la liberté ? La zone orientale n'est-elle pas soumise à une dictature ? Le parti social-démocrate n'y est-il pas interdit ? »

« Est-il possible d'aller en Union Soviétique, et dans la zone orientale pour s'informer sur place des conditions de vie ? »

En gros, Reimann répond : Reconnaître la ligne Oder-Neisse, c'est accomplir un acte de paix. La dictature qui règne en zone orientale ne vise qu'à réprimer les ennemis du peuple et les auteurs des 3.826 incendies et sabotages provoqués pendant un seul trimestre. Ceux qui désirent visiter l'U.R.S.S. n'ont qu'à y aller à l'occasion de la parade du 1^{er} mai.

L'interview se termine par des injures à l'adresse des dirigeants du parti social-démocrate et notamment à l'adresse du Dr Schumacher.

Le maître de la "diplomatie" communiste allemande

On sait que dans les pays du glacis soviétique, une première équipe gouvernementale composée de communistes et de leaders d'autres partis politiques a été remaniée à plusieurs reprises, tout changement marquant une nouvelle étape vers l'élimination des non-communistes. Ces derniers, choisis soigneusement parmi les partisans déclarés de l'U.R.S.S., de moins en moins nombreux, n'occupent plus que des ministères secondaires, tels, en Tchécoslovaquie, les P.T.T., la Santé publique ou des portefeuilles analogues.

La seule exception, du moins en apparence, est constituée par l'Allemagne orientale. Deux leaders de partis non-communistes, M. Nuschke pour les « sociaux-chrétiens », et M. Dertinger pour les « démocrates-libéraux » ont été maintenus à des postes relativement importants. Le premier nommé est vice-président du Conseil, le second ministre des Affaires Etrangères. Inutile de dire qu'un Grotewohl à la présidence du Conseil, un Walter Ulbricht à la vice-présidence, ou même un Rau aux Affaires Economiques, sont autrement puissants que les Nuschke et Dertinger.

Néanmoins, en apparence, M. Dertinger pouvait passer, aux yeux d'aucuns, pour le chef de la diplomatie communiste allemande. Aussi n'est-il pas superflu de reproduire les déclarations faites devant des journalistes allemands et étrangers par deux hauts fonctionnaires du ministère communiste des Affaires Etrangères, qui viennent de s'enfuir de Berlin-Est. Il s'agit de M. Rummler, chef de la section de presse et de Mme Anna Herrmann, une spécialiste des questions de l'Allemagne occidentale, qui tous deux ont refusé d'espionner leur chef, M. Dertinger, et de fournir à la N.K.V.D. les rapports secrets qui leur avaient été demandés.

La plupart des journaux de la République fédé-

rale ont consacré une large place aux révélations des deux diplomates, que nous reprenons ci-après en reproduisant le résumé qu'en donne le correspondant à Berlin-Ouest de la Tribune de Genève (en date du 24 avril) :

« Devant les représentants de la presse allemande et étrangère, Rummler a déclaré qu'il avait personnellement avisé M. Dertinger qu'il avait été chargé de le surveiller. Le ministre des Affaires Etrangères aurait alors répondu simplement : « Que voulez-vous, la N.K.V.D. est l'organisation la plus humaine pour la protection de la démocratie ». D'après Rummler, le ministre des Affaires Etrangères de la République démocratique allemande n'a aucun pouvoir de prendre des décisions personnelles. Il reçoit toutes ses directives de l'ambassadeur soviétique, M. Semionov. D'autre part, M. Dertinger n'est jamais informé ou l'est seulement avec beaucoup de retard, sur les interventions de l'Union Soviétique dans le domaine de la politique allemande. Ainsi il n'a eu connaissance de la note soviétique que par les journaux de Berlin-Ouest. De même, il a eu connaissance de la première proposition de M. Grotewohl au sujet de l'organisation d'élections générales en Allemagne quatre jours seulement avant le discours du ministre-président devant la Chambre du Peuple. »

Plus intéressantes encore sont les informations

L'abondance des matières nous oblige à reporter le Memento de la « guerre froide » au prochain numéro.

relatives à la structure et au fonctionnement du ministère des Affaires Etrangères communiste :

« *Toujours d'après M. Rummler, la personnalité la plus puissante au ministère des Affaires étrangères n'est pas M. Dertinger, mais son secrétaire d'Etat, M. Ackermann, membre du parti socialiste unifié (S.E.D. communiste, N.D.L.R.). Celui-ci entre autres activités censure tous les discours que fait le ministre des Affaires Etrangères. De plus, M. Dertinger ne peut donner aucun ordre aux dix-huit chefs de service du ministère des Affaires Etrangères. Ceux-ci sont subordonnés à Ackermann qui reçoit ses directives uniquement du Politbureau. Sur 360 fonctionnaires du ministère des Affaires Etrangères, quelque 250 appartiennent au parti socialiste unifié. Deux seulement sont membres de l'Union chrétienne démocratique de l'Est, deux du parti national-démocratique et un est rattaché au parti libéral-démocratique de la zone orientale. Tous les autres ne font partie d'aucun groupement politique.* »

« *Lorsque l'ambassadeur Semionov désire donner ses directives au ministre des Affaires Etrangères, il ne va jamais le voir mais il le convoque à l'ambassade. Les entretiens durent la plupart du temps du soir aux premières heures du matin. Alors que quelqu'un demandait à M. Dertinger pour quelle raison il restait aussi longtemps auprès de M. Semionov, il répondit : « Vous pouvez vous féliciter que j'en revienne. »*

A cette dernière précision près, le récit de M. Rummler correspond à la situation ayant existé au ministère des Affaires Etrangères tchécoslovaques, de 1945 à février 1948. C'était l'épo-

que où M. Jean Masaryk était ministre en titre, alors que toutes les décisions importantes devaient être contresignées par son secrétaire d'Etat, M. Clementis, communiste, devenu ministre après la mort de son chef, puis épuré par ses propres amis. En particulier, c'est Clementis qui nommait les ambassadeurs, réglait toutes les questions personnelles, et supervisait la politique étrangère.

Pour en revenir au véritable « patron » du ministère des Affaires Etrangères de Berlin-Est, M. Ackermann, sa position personnelle et sa situation privilégiée ne sauraient surprendre. C'est un vieux militant stalinien, âgé seulement de 47 ans, et qui, après avoir été des plus actifs dans le syndicalisme communiste, de 1919 à 1933, est devenu le responsable de la région de Berlin, en 1933. C'est dire qu'à cette époque décisive, M. Ackermann n'a manifesté aucune répugnance à soutenir la « nouvelle ligne » du parti qui consistait à s'en prendre aux socialistes et à se croiser les bras devant la montée et le triomphe du rational-socialisme. Après avoir été délégué au 7^e Congrès du Komintern à Moscou, en 1935, Ackermann a pris part à la guerre d'Espagne, et a été nommé ensuite secrétaire général du Profintern, c'est-à-dire de la centrale syndicale communiste. Réfugié en U.R.S.S. pendant la guerre, il est devenu membre du comité de « l'Allemagne Libre » pro-soviétique, en 1943. Revenu en Allemagne, avec l'armée rouge, en 1945, Ackermann est tout naturellement entré au Comité exécutif de la S.E.D. communiste, poste qu'il conserve jusqu'à ce jour.

Tel est le maître de la « diplomatie » communiste allemande : serviteur fidèle, sans scrupules, prêt à accepter tous les « virages » qu'on voudra imposer au P.C.

AUTRICHE

Panorama de l'occupation

Vienne est souvent le théâtre de conférences et de manifestations internationales, organisées par des associations communistes camouflées. M. Louis Saillant avec tout le secrétariat de la Fédération Syndicale Mondiale s'y est installé à demeure ; après la tenue d'un « congrès mondial pour la protection de l'enfance » (qui ne s'est évidemment pas soucié du sort des enfants grecs), se réunit un « congrès international des juristes », suivi d'un « congrès de la jeunesse autrichienne ». Le gouvernement autrichien est impuissant à empêcher ces provocations. Les délégués étrangers s'y rendent sans solliciter le visa autrichien ; la sollicitude de l'occupant russe les en dispense en zone soviétique. C'est ainsi que M. Louis Saillant vit à Vienne comme en pays conquis et se moque royalement du refus du gouvernement autrichien de lui accorder un permis de séjour.

En avril dernier, l'Autriche eut pendant quelques jours la visite — qu'elle n'avait point sollicitée — d'un hôte de marque : M. Otto Nuschke, vice-président du conseil de l'Allemagne orientale, fit une série de conférences dans les usines autrichiennes exploitées par les autorités soviétiques, conférences auxquelles les ouvriers non-communistes s'abstinrent d'assister. M. Nuschke n'avait pas éprouvé le besoin de demander le visa autrichien pour faire ce voyage. Il franchit la frontière en zone soviétique, où les Autri-

chiens n'ont rien à dire. L'*Arbeiter-Zeitung* du 20 avril écrit à ce sujet :

« *Ce monsieur Nuschke, qui s'appelle président du conseil, vient dans notre pays, comme conférencier politique en se moquant avec effronterie du premier commandement de la courtoisie internationale, qui veut que tout homme d'Etat sollicite l'autorisation du gouvernement du pays étranger qu'il compte visiter, et qu'il s'abstienne de s'immiscer dans la politique de ce pays.* »

**

Le 20 avril dernier, s'est tenu à Vienne le congrès des socialistes tchèques d'Autriche (il ne s'agit pas d'émigrés de Tchécoslovaquie, mais de la minorité tchèque établie en Autriche depuis toujours). Dans son discours, M. Jirava, président des socialistes tchèques et conseiller municipal de Vienne, constatait que toutes les tentatives d'infiltration et de noyautage des communistes dans l'organisation socialiste avaient échoué, en dépit de l'appui dont ils jouissaient de la part de la Légation tchécoslovaque à Vienne et des nombreuses visites que des dirigeants communistes de Tchécoslovaquie avaient faites aux militants socialistes austro-tchèques.

« La première tâche des socialistes tchèques, déclarait M. Jirava, est d'éclairer tous les Tchèques d'Autriche sur la situation en Tchécoslovaquie et de veiller à ce que les Tchèques d'Autriche soient préservés d'un sort semblable. » (*Arbeiter-Zeitung* du 23 avril).

**

A Vienne, dans l'arrondissement ouvrier d'Ottakring, les communistes avaient inauguré en avril une stèle pour commémorer les victimes des bombardements aériens de 1944-1945. On devine que les discours prononcés à cette occasion étaient destinés à exciter la population contre les Occidentaux, et surtout contre les Américains. Deux jours plus tard, la municipalité de Vienne fit enlever la stèle, et les communistes en sont pour leurs frais.

**

Voici quelques faits divers de l'occupation soviétique :

Le 14 mai 1947, les Soviétiques arrêtaient M. Karl Turyn, citoyen autrichien originaire de Galicie orientale (incorporée à l'Ukraine soviétique depuis 1945). M. Turyn disparut sans laisser de traces. Le 29 avril 1952, deux officiers soviétiques accompagnés d'un agent autrichien vin-

rent arrêter sa femme. On ignore ce qu'elle est devenue. (*Arbeiter-Zeitung* du 15 mai).

Dans la nuit du 2 au 3 mai dernier, un soldat russe pénètre par effraction dans un logement ouvrier à Vienne. Il y viole une femme enceinte sous les yeux de ses deux filles âgées de six et de quatre ans. Pour vaincre sa résistance, il l'étrangle à moitié, la jette par terre et la piétine avec ses bottes. (*Arbeiter-Zeitung* du 10 mai).

Près de la ville d'Amstetten (zone soviétique) un soldat soviétique ivre ligote et viole en plein champ une vieille femme de 59 ans. (*Arbeiter-Zeitung* du 16 mai).

L'*Arbeiter-Zeitung* du 27 mai signale que les autorités autrichiennes connaissent maintenant les noms d'environ 800 Autrichiens arrêtés et déportés en Russie depuis le début de l'occupation. On ignore le nombre total des kidnappés. On ne sait pas non plus combien de ces déportés sont morts. On sait uniquement que 285 d'entre eux sont encore en vie. Mais 170 seulement sur ces 285 ont reçu l'autorisation de donner de leurs nouvelles. En ce qui concerne les autres, les autorités soviétiques se sont bornées à annoncer qu'ils se trouvent quelque part en U.R.S.S.

L'« occupation » américaine que subit la France à en croire les Duclos et Frachon, n'a pas encore produit d'effets aussi palpables.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Le scoutisme, voilà l'ennemi...

Un procès unique en son genre s'est déroulé, dans la première quinzaine de mai à Prague, devant le Conseil suprême, instance politique nommée « Conseil d'Etat ». A deux égards au moins, ce procès sort de « l'ordinaire », ce qui n'est pas peu dire lorsqu'il s'agit de la « justice » démocratique et populaire qui, depuis trois ou quatre ans, n'a pas fini de nous étonner.

L'inédit vient d'abord de la personnalité et de la qualité des accusés. Les dirigeants du mouvement scout ont été tous mis au banc de l'accusation, sous des inculpations abracadabrantes. En second lieu, les enfants des écoles ont été amenés, encadrés de leurs maîtres et professeurs pour assister au spectacle.

Par ailleurs, la publicité faite à ce procès prouve que les dirigeants communistes qui sentent la jeunesse leur échapper, visent à influencer et à impressionner non plus seulement les adolescents, mais même des enfants d'âge scolaire.

C'est au *Rude Pravo* du 17 mai que nous empruntons les passages suivants du compte-rendu qu'il a donné du procès des chefs scouts :

« Ces derniers jours a eu lieu, en présence de de la jeunesse .. apprentis des entreprises industrielles et élèves des écoles — le procès devant le sénat du Conseil d'Etat de tout un groupe d'agents ennemis, anciens dirigeants du scoutisme, qui, escomptant une nouvelle guerre mondiale et le retour du capitalisme, ont organisé des cellules de terroristes, parmi les chefs scouts. » Suit l'énumération des accusés au nombre de onze personnes dont deux professeurs de lycée, un journaliste, un pharmacien, plusieurs fonctionnaires et employés, etc.

Puis, le *Rude Pravo* poursuit :

« Les accusés ont été, du temps de la république d'avant Munich, pour la plupart les plus hauts dirigeants du scoutisme. Le mouvement scout, fondé par le général anglais, Baden-Powell, est un des instruments de la bourgeoisie au pouvoir destiné à détourner l'attention de la jeunesse, de la juste lutte des travailleurs contre leurs exploités. Par des slogans hypocrites sur le patriotisme et la fraternité de tous les hommes, le scoutisme désoriente l'esprit de la jeunesse que, par dessus le marché, il dépouille de la fierté nationale, en lui donnant en exemple la culture anglosaxonne. »

Voilà le crime principal de ces hommes, condamnés tous à de lourdes peines de prison, l'un à 15 ans, un second à 12 ans, un troisième à 10 ans, trois autres à 10 ou 11 ans, les autres accusés s'étant vu infliger de 6 mois à 6 ans de détention. La plupart d'entre eux se sont vu condamner à la confiscation de leurs biens, et tous à la perte des « droits » (*sic*) civils.

Le procès a duré deux jours. Dans les attendus du verdict, on relève notamment le crime de trahison et l'organisation de groupes de choc. Ce dernier point mérite une explication au moins sommaire. Les scouts, dans tous les pays libres, sont organisés en petits groupes, ayant chacun un responsable, nommé chef. Avant d'accéder à la fonction de chef, il faut passer une sorte d'examen. Or, l'accusation a soutenu — et elle a été suivie sur ce point, comme sur tous les autres, par le « Conseil d'Etat » — que l'organisation scout par petits groupes ne visait à rien de moins qu'à renverser le régime. Le procureur général a également insisté sur la préparation des « chefs », préparation qu'il a présentée comme ayant un caractère militaire (*sic*).

Les « charges » retenues contre le principal accusé, le Dr Prucha, par ailleurs professeur d'enseignement secondaire, sont résumées ainsi par le *Rude Pravo*, cité plus haut :

« L'accusé Prucha, qui dirigeait toute l'organisation scout, a élaboré des directives pour les prétendus « examens de brevet » des chefs scouts. Sous le camouflage de ces examens, certains dirigeants du scoutisme, actuellement au banc des accusés, faisaient subir un entraînement à une partie de la « jeunesse dorée », en vue de la préparer à commander les prétendues « meutes » formées de jeunes scouts, et qui devaient entrer en action au lendemain d'une nouvelle guerre, déclenchée par les impérialistes. »

Si l'acte d'accusation parle abondamment de

l'activité « illégale » des prévenus et des « crimes de trahison » qu'ils auraient commis, en liaison avec des milieux émigrés, en revanche le compte rendu du *Rude Pravo* n'en donne qu'une « preuve » peu convaincante :

« A la fin de l'année 1950, l'accusé Prucha... essaie d'entrer en rapport avec les traîtres de l'émigration, afin de mieux coordonner son activité avec celle des traîtres en fuite à l'étranger... »

Ce que le quotidien communiste n'indique pas, c'est le nom des émigrés, pas plus d'ailleurs qu'il ne dit si Prucha a réussi.

C'est sur de telles « charges » que onze chefs du scoutisme en Tchécoslovaquie ont été condamnés à de lourdes peines.

De la propagande et des propagandistes

« ... L'amour de l'Union soviétique et la foi dans la victoire des travailleurs sont incompatibles avec des réserves, si minimes soient-elles. On s'engage sur la route qui mène vers la bassesse de la trahison dès le moment où on s'engage sur la pente des réserves, des doutes, de la méfiance à l'égard de la politique de l'Union Soviétique dans une question particulière quelconque... »

Ces deux phrases — que bien des gens devraient méditer — sont extraites de l'éditorial du *Rude Pravo*, en date du 25 mai, intitulé : « L'amour de l'Union Soviétique — trait fondamental du patriotisme ».

Après avoir célébré les « mérites » de l'U.R.S.S. dans l'établissement du régime de démocratie populaire en Tchécoslovaquie, l'éditorialiste du *Rude Pravo* en vient à énumérer ce qu'il considère comme des « preuves » de l'attachement des Tchèques à l'Union Soviétique, mais ce qui en fait n'est qu'une comptabilité des efforts de la propagande communiste en faveur de la Russie des Soviets :

« Une autre preuve de l'aspiration de nos travailleurs à mieux connaître les pays soviétiques et l'expérience acquise par le peuple soviétique, est la puissance de l'Association Tchécoslovaquie-U.R.S.S. qui, en dehors de la C.G.T., est l'organisation numériquement la plus forte, groupant 2.142.590 adhérents. Au sein de 18.000 groupes, 250.000 travailleurs apprennent le russe. L'intérêt ne cesse de grandir pour les œuvres littéraires soviétiques de langue russe. Depuis 1950, la diffusion d'ouvrages en russe a doublé atteignant maintenant 1.500.000 exemplaires par an. Les traductions du russe en tchèque, portant sur 1.500 livres soviétiques en 1951, ont connu un tirage dépassant 21.000.000 de volumes. »

Une autre partie de l'éditorial traite de tous ceux qui sont considérés comme des ennemis de « l'amitié ardente soviéto-tchèque » : les émigrés, d'une part, les cosmopolites et les nationalistes au sein du P.C. lui-même, d'autre part :

« Une même haine, la haine de l'Union Soviétique unit les ennemis de la paix et de la république (= les émigrés, N.D.L.R.), de même que la bande de traîtres cosmopolites et nationalistes-bourgeois, du type Slansky, Sling, Clementis et Cie A l'extérieur, ils affichaient un amour hypocrite envers l'Union Soviétique, mais en leur for intérieur ils débordaient de haine... »

L'influence de l'ex-secrétaire général Slansky sur les cadres du P.C. a-t-elle été éliminée ? On est en droit de se poser la question, d'autant plus que l'avant-veille de la parution de l'éditorial cité, le *Rude Pravo* y répondait négativement dans un

autre éditorial, consacré, lui, à ce que doit être « le propagandiste bolchevik — un combattant enflammé pour le communisme ». Sous ce titre paraissait, en effet, le passage suivant :

« ... L'éducation politique au sein du parti comporte encore de graves lacunes. Jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à supprimer les conséquences néfastes de l'activité du traître Slansky et de sa bande. Alors que le IX^e Congrès du P.C.T. avait défini la tâche de la propagande partisane, à savoir le devoir d'éduquer les communistes mais aussi tous les travailleurs dans un amour illimité et la fidélité envers l'Union Soviétique, dans l'esprit de l'internationalisme prolétarien et du patriotisme socialiste, en fait l'éducation politique des adhérents a revêtu une forme souvent purement superficielle, et adopté un ton froid. » (*Rude Pravo*, du 23 mai).

Si l'organe du P.C. entreprend le procès des méthodes, il n'épargne pas non plus les hommes :

« Conséquence de ces influences néfastes, le niveau des maîtres chargés de cours d'éducation politique et de cercles d'études de marxisme-léninisme, est dans l'ensemble faible ; les propagandistes ne reçoivent pas l'appui nécessaire dont ils ont pourtant besoin. Dans certains cours, le maître n'a pas su justifier la politique du Parti, ni faire comprendre à ses élèves la signification profonde des décisions du Parti et du gouvernement, ni créer l'enthousiasme indispensable permettant aux participants de réaliser consciencieusement et systématiquement leurs tâches. Certains des propagandistes laissent sans réponses et sans explications des opinions erronées dont il a été fait état au cours de la discussion, ou, au contraire, créent la confusion dans l'esprit des élèves par des justifications tortueuses ou inex-actes. »

En définissant les tâches incombant aux propagandistes, le *Rude Pravo* ne fait pas mystère de l'absence de tout enthousiasme, même parmi les cadres chargés d'instruire les adhérents, voire les non-membres :

« La mission du propagandiste est de clouer au pilori nos ennemis, de dévoiler leurs théories bâtarde, de démasquer leurs mensonges et leurs médisances, par lesquels les ennemis essaient de troubler l'esprit des travailleurs et de les faire dévier de la route du combat pour le socialisme et la paix, pour le bonheur des hommes. »

L'esprit des travailleurs, pour reprendre l'expression chère au *Rude Pravo*, doit en effet être

sollicité par d'autres que les propagandistes du communisme. Même les adhérents au P.C. n'assistent plus à ces cours d'éducation politique, ainsi que le reconnaît le quotidien :

« La fréquentation de ces séminaires, notamment en province, est notoirement insuffisante. »

On sait que l'opposition au communisme peut revêtir des formes très diverses. Elle va de la

POLOGNE

Des objectifs et des insuffisances du film documentaire

Après les arts et les lettres (voir le B.E.I.P.I., numéro 58). c'est au tour de la production cinématographique d'être rappelée à l'ordre. Pour l'instant, on s'en prend au film de court métrage qui doit jouer le rôle d'« éducateur des masses », de propagateur des mots d'ordre communistes.

C'est la première fois que la presse se fait l'écho d'une critique aussi véhémente des films polonais.

Le signal en est donné par l'hebdomadaire littéraire et social *Nowa Kultura* (La Culture Nouvelle), du 11 mai 1952, qui publie sur trois colonnes un article intitulé « Sept péchés du film documentaire », signé de Z. Olaniecki.

Le premier de ces « péchés » est le « manque de combattivité ». A ce propos, l'auteur se réfère, comme il se doit en régime communiste, à une personnalité haut placée dans la hiérarchie du Parti, un membre du Politburo, Edouard Ochab, qui a déclaré récemment :

« La majorité de nos films manquent d'esprit offensif de lutte de classe, si caractéristique pourtant de toute notre vie sociale. »

Ayant dès le début accepté comme axiome que « le film documentaire est une tribune de la propagande politique », M. Olaniecki arrive à l'affirmation suivante :

« De même qu'une lame de rasoir qui ne rase pas et une plume qui n'écrit pas sont mauvaises et inutiles, de même sont mauvais et inutiles les films documentaires, si beaux soient-ils, mais qui ne répondent pas à leur fonction essentielle: qui ne sont pas la tribune d'une vaste et convaincante propagande politique. »

« Tout documentaire doit préciser nettement une thèse politique, à laquelle seront subordonnés aussi bien le sujet que le scénario et la réalisation du film. »

« C'est seulement lorsque notre film documentaire aura été entièrement engagé dans la lutte de classe en cours que le développement de cette branche de notre cinématographie sera aiguillé sur une large voie nouvelle. »

Ensuite l'on apprend sous la plume (certainement autorisée) de l'auteur de l'article que les producteurs de documentaires polonais « pêchent » par excès d'optimisme, qu'ils « enjolivent » la réalité. (Ils ont beaucoup trop insisté sur les larges sourires et les chants des kolkhoziens allant au travail, effets connus des films soviétiques). Aussi, leur déclare-t-il la guerre :

« La lutte contre cet optimisme, c'est avant tout la lutte pour l'indication des sources de cet optimisme. La méthode du réalisme socialiste dans l'art cinématographique ne s'exprime cer-

simple abstention à la résistance effective, en passant par des degrés intermédiaires : non-exécution des consignes, des tâches politiques comme du travail à l'usine ou au bureau, retards dans les livraisons, production défectueuse, propagande parlée, etc., etc.

Manifestement, les faits précis rapportés par le *Rude Pravo* s'inscrivent dans cette tendance qui va se généralisant.

tinement pas par la démonstration de la surface des faits, mais de leur profondeur et des courants qui bouillonnent dans cette profondeur. »

Il est également reproché aux documentaires polonais de traiter trop de problèmes à la fois et de trop schématiser. L'exemple cité à ce propos par Z. Olaniecki vaut son pesant d'or :

« Le schéma de la composition est particulièrement dangereux, car il est généralisé. D'abord: l'endroit. La scène se passe à Poznan ou à Varsovie. Le speaker parle de Poznan ou de Varsovie, et explique quand se passe l'événement montré sur l'écran. Puis, nous voyons les personnes qui prennent part à la manifestation. La caméra se rapproche : gros plans : les visages du paysan, de l'ouvrier, de l'employé. Ensuite, des discours, toujours illustrés par des photos des auditeurs et leurs réactions. Puis, le défilé, — une musique dynamique — les personnes passant devant la tribune manifestent. Encore des gros plans — les visages ; le speaker résume l'importance de l'événement. Et voilà le reportage filmé de l'anniversaire du 22 juillet à Varsovie, ou de la fête de la récolte à Poznan. »

L'exemple, en effet, est très significatif. Car les communistes qui ont tout fait en Pologne pour aligner l'activité artistique et la pensée sur le modèle du réalisme socialiste, se plaignent actuellement de n'obtenir que des images d'Epinal dans tous les domaines des arts !

Cette uniformisation de la vie intellectuelle aboutit à ce que l'auteur de l'article appelle « le septième péché ». C'est le silence. Le mot en dit long sur la situation intellectuelle dans la démocratie populaire polonaise. Surtout lorsqu'il s'accompagne du commentaire suivant :

« Les questions que je viens de traiter — précise Z. Olaniecki — ne sont certainement inconnues ni des producteurs ni des spectateurs. Et pourtant les problèmes de nos films documentaires, problèmes d'une grande importance sociale et idéologique (compte tenu de la production massive dans ce domaine artistique) sont entourés d'un pénible silence, si défavorable pour le développement de l'art cinématographique et si étranger à notre vie. »

« Les semaines dernières ont fourni un exemple typique : l'hebdomadaire « Le Film » a ouvert une discussion sur le film documentaire, et la discussion se meurt d'une mort lente et naturelle sans aboutir à des conclusions concrètes. »

C'est que les gens qui auraient quelque chose à dire ne se soucient pas d'attirer l'attention par leur liberté d'esprit.

ROUMANIE

La " bataille agraire "

« La bataille des ensemencements du printemps est une bataille du peuple ouvrier dans sa totalité pour le pain et le bien-être, pour la consolidation de la réforme monétaire et pour la paix. »

« Ouvriers de la terre utilisez chaque jour et chaque heure pour ensemencer à temps et dans de bonnes conditions. Appliquez les méthodes perfectionnées soviétiques. Utilisez toute la capacité des tracteurs et de l'outillage pour réaliser une bonne récolte. »

C'est ainsi que la *Scanteia*, l'organe du Comité central du Parti des travailleurs roumains, commençait le 22 mars 1952 sa campagne, « pour la bataille agraire ». Toute la presse de la République populaire roumaine a lancé au cours des mois de mars et d'avril des appels analogues. En outre, des équipes d'« agitateurs socialistes » furent envoyées à la campagne pour « expliquer » aux paysans le sens de la lutte à laquelle ils devaient participer.

Les mots « bataille agraire » ne constituent pas uniquement un slogan de propagande. Il s'agit en effet d'une bataille qui s'est déroulée sur un front — les 29 régions agraires de la Roumanie — qui a un but — l'augmentation de la production — et un ennemi — les « chiabouri » (koulaks).

Comme la campagne d'ensemencement de printemps touche à sa fin, il convient d'établir le bilan provisoire des résultats obtenus. D'après les données du ministère de l'Agriculture, datant du 9 mai, publiées dans tous les journaux, le « programme » n'aurait été réalisé que dans six régions sur 29 ; il aurait été réalisé à 50 % en quinze autres, tandis que dans les huit régions restantes, 20 % seulement des travaux prescrits ont été effectués. Il résulte de ces chiffres que la « bataille agricole » s'est soldée par un échec, dont les responsables sont : « les organisations du parti et les comités exécutifs des conseils populaires qui n'ont pas contrôlé effectivement le déroulement de la campagne et n'ont pas pris les mesures nécessaires pour l'accomplissement des plans d'ensemencement » (*Scanteia*, 11 mai).

« En dépit de l'aide que les paysans ont reçue de la part de la classe ouvrière et de l'Etat, les paysans n'ont pas contribué dans la mesure du possible à l'augmentation des revenus de l'Etat et au développement économique du pays pour construire le socialisme dans notre pays. Ce fait est dû à un déviationisme de la ligne fixée par le camarade Gheorghiu Dej. Certains activistes, au lieu de mener une politique de consolidation de l'alliance de la classe ouvrière et des paysans dans leur lutte commune contre les éléments capitalistes des villages et d'assurer de cette façon un rôle de direction à la classe ouvrière, ont poursuivi une politique erronée en accordant des avantages aux chiabouri. »

« C'est un déviationisme opportuniste de droite, contraire à l'enseignement marxiste-léniniste et à la ligne du parti. Il est la conséquence d'une sous-estimation de l'activité hostile que les chiabouri déploient contre le régime de démocratie populaire et d'un incompréhension coupable sur le sens de la lutte des classes », écrit la même Scanteia, le 12 mai.

Les « batailles agraires » ne sont pas en Rou-

manie une innovation du régime de république populaire. De telles batailles furent déjà livrées sous l'ancien régime pendant les années de guerre, lorsque environ 800.000 paysans étaient mobilisés. Il était indispensable à ce moment que ceux qui restaient à leurs foyers fournissent un travail supplémentaire. En 1952, la campagne d'ensemencement est justifiée par la nécessité d'augmenter la production. Or, selon les plans publiés par la *Scanteia* du 3 avril, cette production a été fixée pour le blé et le maïs — ces plantes constituent la base de l'agriculture roumaine — à 600 kg. par hectare. Ce chiffre est de 40 % inférieur à la production moyenne obtenue avant la guerre — 1.000 kg. par hectare — et de 50 % inférieur à celui réalisé au cours des batailles agraires de 1942 et 1944 — 1.200 kg. par hectare.

L'explication de la modestie de l'objectif que les organes de la république populaire roumaine se sont proposés, se trouve dans le « décret du *Præsidium de la Grande Assemblée Nationale, pour la collecte des produits agraires* » du 17 mars 1952. Selon l'article III de ce décret, les céréales, les plantes oléagineuses et légumineuses, les légumes, les semences et les plantes fourragères, devront être livrées à l'Etat à des prix fixés par une décision du Conseil des Ministres. Toujours par une décision de ce dernier, furent établies les catégories d'exploitations agricoles, partiellement ou intégralement exonérées de l'obligation de livrer leurs produits à l'Etat. *Peuvent conserver 20 % de leur production les propriétés exploitées en commun, les fermes collectives et les fermes d'Etat. Peuvent conserver 25 % de la récolte les exploitations individuelles inférieures à 2 hectares, classées dans la catégorie de fertilité I, II et III, si le propriétaire (paysan moyen) a cinq ou plusieurs enfants âgés de moins de 14 ans et les exploitations inférieures à 3 hectares classées dans les catégories IV et V., dont les propriétaires ont le même nombre d'enfants qui n'ont pas atteint quatorze ans*

Sont intégralement exonérées : 1) les exploitations appartenant aux « paysans moyens » lorsqu'elles sont inférieures à 0,50 hectare et composées de terres de la catégorie de fertilité I, II et III ; ou lorsqu'elles sont inférieures à un hectare, mais classées dans les catégories peu fertiles IV et V ; 2) les propriétés personnelles des paysans devenus membres d'une ferme collective et celles des ouvriers industriels, inférieures à 2 hectares.

Tous les autres paysans sont obligés de livrer leurs produits à l'Etat. Par opposition au « paysan moyen » nous obtenons la définition du « chiabouri », du « capitaliste des villages ». C'est déjà le paysan qui a plus de 0,50 hectare de terres des trois premières classes de fertilité, et moins de cinq enfants au-dessous de quatorze ans. La différence entre le « chiabouri » et le « paysan moyen » est donc très relative, car il suffit que l'aîné de ce dernier dépasse les quatorze ans, pour que le paysan « moyen » entre automatiquement dans la catégorie des « chiabouri » si sa femme entre temps n'a pas donné naissance à un sixième enfant.

Le législateur, en établissant ces distinctions entre les différentes catégories de paysans, à

tenu compte de la répartition réelle de la propriété agraire en Roumanie où, environ onze millions d'hectares sont divisés entre les petits propriétaires. Les lots individuels sont dans une proportion de 80 % de 3-5 hectares. Il résulte de ces chiffres que la grande majorité de la popu-

lation agraire roumaine est composée de « chiahourî ». Or, les paysans représentent 75 % du total de la population du pays. La Roumanie, ayant actuellement 15 millions d'habitants, 8 millions de ceux-ci seraient-ils des ennemis de classe ?

BULGARIE

La réforme monétaire et les prix

Dans la matinée du 11 mai, un dimanche, après avoir mobilisé la totalité de « l'actif » du Parti et tous les propagandistes au sein des organisations, dites de masse, le Conseil des ministres et le C.C. du Parti communiste bulgare ont fait connaître par la presse, d'une manière particulièrement solennelle, l'arrêté décidant « la réforme monétaire, la suppression des tickets pour les produits alimentaires et la baisse des prix de détail fixés par l'Etat. »

Cette réforme est motivée de la façon suivante:

« ... Le développement ultérieur de l'économie nationale et l'extension d'un commerce illimité avec toutes les marchandises exigent la normalisation complète de la circulation fiduciaire, la liquidation des fonds accumulés par les spéculateurs et une consolidation encore plus grande de la monnaie nationale, ce qui mettra définitivement un terme aux conséquences de la régie contrôlée des cliques monarcho-fascistes et capitalistes. »

(Rabotnitchesko Délo, 11 mai 1952).

La réforme monétaire est réalisée comme suit :
— l'échange des sommes en possession des particuliers, sans limite de volume, s'effectue sur la base de 100 léva anciens pour 1 léva nouveau,

— les salaires et toutes les autres sortes de rémunération pour un travail accompli ou un service rendu, les pensions, les bourses et les aides financières de la part de l'Etat, de même que les prix d'achat sont réévalués dans la proportion de 100 léva ancien pour 4 léva nouveaux,

— les dépôts et les comptes courants de la population dans les caisses d'épargne et les banques seront réévalués, compte tenu des conditions ci-dessous :

— les dépôts des ouvriers, des enfants, des orphelins et des écoliers, ne dépassant pas la somme de 50.000 léva — dans la proportion de 100 léva anciens pour 4 léva nouveaux ; de 50.000 à 100.000 léva, pour la part au-dessus de 50.000 — dans la proportion de 100 léva anciens pour 3 léva nouveaux ; au-dessus de 100.000 léva — dans la proportion de 100 léva anciens pour 2 léva nouveaux,

— les dépôts pour l'acquisition d'un logement et tous les autres dépôts seront également réévalués, mais dans une proportion moins favorable.

Les comptes en banque des anciens industriels sont définitivement confisqués :

« ... les comptes bloqués lors de la nationalisation et se trouvant dans des établissements de crédit sont réévalués dans la proportion de 200 léva anciens pour 1 léva nouveau et versés au profit du budget de l'Etat. »

« ... Les obligations, des emprunts de l'Etat, émises après le 9 septembre 1944 (avènement des communistes au pouvoir, N.D.L.R.) sont conver-

ties et remplacées par des obligations du nouvel emprunt de l'Etat... » (id.).

Il s'ensuit que toutes les obligations des emprunts de l'Etat ayant précédé la prise du pouvoir par les communistes doivent être considérées comme nulles.

Le léva est rattaché au rouble.

« Le léva est rattaché au rouble: 1 léva 70 centimes pour 1 rouble. La contenance or du léva est de 0,130687 g. (id.). »

L'échange des anciens billets a dû être effectué en 4 jours, du 12 au 15 mai inclus :

« ... Les anciens billets non présentés dans le délai fixé en vue d'être échangés seront considérés comme périmés » (id.).

L'arrêté ne mentionne nulle part les sommes en léva détenues à l'étranger et ne prévoit aucune mesure pour leur remplacement par de nouveaux billets.

Il a été donné, par contre, aux légations et missions étrangères en Bulgarie la possibilité d'échanger leurs billets dans la proportion de 100 léva pour 4 nouveaux, mais seulement à concurrence des fonds provenant de l'échange officiel de leurs devises respectives par la Banque Nationale Bulgare et ce à partir du 10 avril 1952.

Suppression du rationnement des produits alimentaires

L'arrêté concernant la réforme monétaire stipule également :

« ... A partir du 12 mai 1952 est supprimé le rationnement du pain, de la farine, des pâtes, du riz, des matières grasses, animales et végétales, de la viande, du poisson, du lait et des produits laitiers, des biscuits, ainsi que celui du savon de toilette et de lessive. »

Des prix de détail unifiés sont fixés pour toutes ces denrées, en effectuant une baisse sur les prix du marché libre dans les proportions suivantes :

pain ordinaire	baisse de 35 %
pâtes	baisse de 23 %
biscuit	baisse de 20 %
riz	baisse de 50 %
huile	baisse de 38 %
saindoux	baisse de 27 %
beurre, en moyenne..	baisse de 12 %
viande	baisse de 10 %
fromage	baisse de 15 %
savon de lessive	baisse de 45 %
savon de toilette....	baisse de 10 %

En réalité, selon la pratique bien connue des soviétiques, la baisse basée sur les prix du marché libre représente une hausse importante du prix d'achat de ces denrées.

Ainsi, par exemple, en prenant le pain ordinaire on constate qu'il a été vendu avec tickets 37,50 léva anciens et au marché libre, 100 léva le kilo. En diminuant ce prix libre de 35 % les staliniens bulgares ne font qu'augmenter le prix effectif du pain des travailleurs de 73,3 %.

Le riz rationné se vendait 200 léva le kilo et son prix libre était de 500 léva le kilo. Donc la diminution de ce dernier prix de 50 % représente en réalité une hausse de 25 %.

L'huile avec tickets coûtait 250 léva le litre et sur le marché libre, 650 léva. La diminution de 38 % représentée en fait une hausse de 60 %.

Le saindoux se vendait avec tickets 250 léva le kilo et 700 léva au marché libre. La baisse de 27 % sur ce dernier prix représente une hausse de 100 %.

La viande avec tickets coûtait de 240 à 270 léva le kilo et sur le marché libre de 450 à 650 léva le kilo. La baisse de 10 % pratiquée actuellement représente une hausse effective d'environ 50 % pour cette denrée essentielle. La situation est la même pour toutes les autres denrées.

Pour pallier cette hausse d'environ 50 % sur tous les produits alimentaires de première nécessité les staliniens accordent des augmentations sur les salaires de base des travailleurs :

« ... aux travailleurs du sous-sol : mineurs, ouvriers dans les tunnels et conducteurs de machines excavatrices, ayant droit à une ration de 1.200 grammes de pain par jour — une augmentation de 2.400 léva anciens,

— aux ouvriers des mines, aux mineurs travaillant à la surface et dans les mines, à découvert, aux bûcherons et ouvriers des carrières, ayant droit à une ration de 1.000 grammes de pain par jour — une augmentation de 1.900 léva anciens,

— aux ouvriers travaillant dans la métallurgie, la céramique, la verrerie, l'abattage des arbres, la menuiserie et la construction, ayant droit aux cartes des travailleurs de force — une augmentation de 1.600 léva anciens.

— aux ouvriers travaillant dans le textile, la couture, le tabac et autres productions, ayant droit aux cartes des travailleurs physiques — une augmentation de 1.400 léva anciens,

— aux ouvriers travaillant dans des productions moins lourdes et aux employés administratifs, ayant droit aux tickets pour le pain — une augmentation de 1.300 léva anciens,

— aux pensions des ouvriers et employés, pensions des combattants contre le fascisme, pensions de ceux qui ont fait preuve de mérites, pensions des invalides de guerre, des civils et aux bourses d'étudiants — une augmentation de 700 léva anciens » (id).

Mais cette augmentation des salaires n'est pas définitive et n'est pas accordée à toutes les catégories de travailleurs mentionnées ci-dessus. Car l'arrêté laisse le soin au C.C. des syndicats et au ministère des Finances d'établir les graphiques pour la répartition de cette augmentation sur les salaires et les barèmes de la production, ce qui signifie que l'obtention d'une augmentation dépendra de l'exécution des normes de travail qui font au même moment l'objet d'une révision sur la base des réalisations stakhanovistes.

Prime de consolation.

L'arrêté traite, en vue de faire de la propagande, la question de la baisse des prix des marchandises manufacturées qui ont cessé d'être

rationnées depuis le 20 mars 1951, (voir le B.E.I.P.I., numéro 46).

Mais lors de la suppression des tickets pour ces marchandises les prix subirent une hausse allant du double au quintuple. La baisse actuelle est la suivante :

« ... sur les cotonnades, tissus de lin et de chanvre, une baisse de 20 %,

sur les lainages, en moyenne, une baisse de 10 %,

sur les soieries, en moyenne, une baisse de 10 %,

sur les chaussures (hommes, femmes enfants), 10 %,

sur les batteries de cuisine (en aluminium et en émail), une baisse de 15 %. »

Ces chiffres représentent actuellement une baisse moyenne de 15 % contre la hausse moyenne de 150 % qui était intervenue l'année dernière au moment de la suppression des tickets.

En admettant que les staliniens bulgares continuent à pratiquer chaque année les mêmes baisses sur les prix, il leur faudra 10 années pour atteindre le niveau des prix des marchandises d'avant le 20 mars 1951.

Voici quel est le pouvoir d'achat avec un salaire courant :

« ... La nouvelle réforme monétaire, la suppression des tickets pour les produits alimentaires et la baisse des prix des marchandises de grande consommation mènent à la stabilisation de notre léva, à l'augmentation du salaire réel des travailleurs et mettent à la portée de tous les marchandises qui sont mises en vente sur le marché coopératif et le marché de l'Etat. Chaque travailleur peut acheter avec l'argent qu'il gagne plus de marchandises qu'avant la réforme. Ainsi, avant la réforme monétaire, une jeune ouvrière qui recevait 10.000 léva par mois, pouvait s'acheter avec cette somme 11,10 m. de cotonnade à 900 léva le mètre. Actuellement, la même ouvrière avec son salaire de 452 léva nouveaux (400 léva au cours nouveau plus 52 léva d'augmentation) peut acheter 15,80 m. de cotonnade à 28,60 léva le mètre... » (Narodna Nladej, 16 mai 1952).

Mais il ne faut pas oublier que les staliniens bulgares sont de fidèles disciples de leurs maîtres soviétiques. A l'instar de la pratique moscovite qui efface toute baisse accordée par l'émission immédiate d'un emprunt, ils préparent déjà le terrain pour une pareille mesure en Bulgarie :

« ... La baisse des prix des produits manufacturés et des produits alimentaires vendus librement, les augmentations de salaires, des pensions et des bourses, assurent aux travailleurs des économies dans la proportion d'environ 20 milliards de léva par an. »

« La baisse des prix dans le commerce coopératif et de l'Etat conduira à la baisse des prix sur les marchés, en résultat de quoi les travailleurs des villes gagneront au moins encore 3 milliards de plus par an. Donc, les travailleurs en général gagneront à la suite de la baisse des prix et des augmentations de salaires au moins 23 milliards de léva anciens ou 920 millions de léva nouveaux » (Rabotnitchesko Délo, 11-5-52).

D'ailleurs le budget de l'Etat pour l'année 1952 prévoit une rentrée de 14 milliards 400 millions de léva, provenant de différents emprunts de l'Etat. La somme que les citoyens bulgares devront verser « avec enthousiasme » en plus de cette rentrée prévue est déjà fixée — 23 milliards de léva. Grâce à cet emprunt obligatoire, dont le lancement ne devrait pas tarder, la baisse accordée momentanément disparaîtra d'un seul coup comme par enchantement.

Les seules conséquences durables de toutes ces réformes resteront la spoliation des épargnants, la hausse de 50 % sur les prix des denrées alimentaires (hausse qui retombe pour ses 3/4 sur les épaules des travailleurs) et le cours artificiel du rouble qui contribuera à dépouiller définitivement l'économie bulgare. Voici à ce propos les cours des changes avant et après la réforme monétaire :

La côte des changes

le 22 février 1952

100 roubles soviétiques	7.143 léva
100 zlotys polonais	7.143 léva
100 couronnes tchèques	570 léva
100 florins hongrois	2.450 léva
100 lei roumains	2.551 léva
1 dollar U.S.	284,72 léva

1 livre anglaise	797 léva
100 francs suisses	6.500 léva
100 francs français	81 léva
100 francs belges	570 léva

1 gr. or fin = 92 léva

le 12 mai 1952

100 roubles soviétiques	170 léva nouveaux
100 zlotys polonais	170 léva nouveaux
100 couronnes tchèques	13,60 léva nouveaux
100 florins hongrois	57,97 léva nouveaux
100 lei roumains	60,71 léva nouveaux
100 dollars U. S.	680 léva nouveaux
100 livres anglaises	1.904 léva nouveaux
100 francs suisses	156,09 léva nouveaux
100 francs français	1,94 léva nouveaux
100 francs belges	13,60 léva nouveaux

1 léva = 0,130687 gr. or fin

LE COMMUNISME EN ASIE

INDOCHINE

La faillite financière du gouvernement du Vietminh

Contrairement aux communiqués de victoire que publie la presse communiste, le Vietminh connaît des difficultés et depuis quelques mois le renforcement et le développement de l'action de nettoyage entreprise par les troupes franco-vietnamiennes portent leurs fruits.

On peut en voir la preuve dans la lettre que vient d'adresser à tous les responsables du Nam-Bô (Cochinchine) le président du C.A.R. (comité administratif de la résistance) Pham Van Bach, un des leaders du Vietminh.

Cette lettre a été diffusée par la radio vietminh le 7 mai.

Un des premiers points annonce que le gouvernement Vietminh ne pourra pas faire face à ses engagements, notamment dans le remboursement des avances en paddy (1) et en espèces consenties par la population aux autorités du Vietminh en Sud-Viet-Nam.

**

Voici quelques extraits de la lettre de Pham Van Bach :

« La majeure partie des prêts, de paddy arrivent à expiration ; le moment est venu où nos compatriotes vont vouloir toucher les intérêts qui leur sont dus. Le C.A.R. du Nam Bô n'oublie pas ses devoirs. Malheureusement, les circonstances actuelles, la phase présente de la lutte, la situation financière au Nam Bô, les exigences de la guerre, ne permettent pas au C.A.R. du Nam-Bô de disposer des fonds suffisants et de paddy en quantité appréciable pour être en mesure de rembourser ce qu'il considère comme une dette imprescriptible ».

(1) Paddy = riz non décortiqué. Tous les impôts étaient traditionnellement payés en nature.

Cette faillite financière témoigne de l'échec de la campagne entreprise par le gouvernement d'Ho Chi Minh pour le ramassage des récoltes et la levée de l'impôt, et cela malgré les appels, les obligations, les menaces et les conférences des « combattants d'émulation » et des Jeunesses, où furent pris des engagements en vue de donner au Vietminh des ressources plus importantes.

Pour remédier à ces difficultés, « le gouvernement s'efforce d'accroître la production, d'étendre l'autarcie et d'augmenter les économies au sein des troupes, dans les organismes d'Etat et dans les établissements scolaires. »

Comme il n'est pas question de diminuer l'effort de guerre, les économies seront faites sur le ravitaillement. Le manque de stock alimentaire justifiera ces mesures. On diminuera donc les rations des hommes, celles des petits fonctionnaires et celles des écoliers. Il n'est évidemment pas question de diminuer les avantages accordés aux cadres et aux dirigeants communistes. Pham Van Bach le précise fort bien, car sa lettre contient encore la phrase suivante sur l'action du gouvernement qui — en dehors des mesures d'« économie » frappant la masse — continuera à « améliorer les conditions de vie des cadres et des membres du gouvernement. »

**

Le Vietminh accuse les coups portés ces derniers mois. L'activité des groupes de nettoyage franco-vietnamiens, le développement de l'action aérienne qui détruit les routes de ravitaillement, coupe les liaisons, aboutissent à des pertes de contact entre les commandos vietminh de base et la direction de la lutte communiste au Nam Bô. De même, la répression empêche parfois la liaison entre le C.A.R. et l'état-major de Ho Chi Minh.

On en a la confirmation dans le fait que les mots d'ordre lancés en faveur de l'anniversaire d'Ho Chi Minh sont parvenus en Cochinchine avec plus de quinze jours de retard par suite des difficultés de transmission, les communications étant rendues défectueuses par l'action des troupes nationales vietnamiennes et du corps expéditionnaire français.

Pham Van Bach reconnaît dans sa lettre qu'il faut « renforcer les troupes nationales (entendez ici : pro-communistes), intensifier la guérilla, exterminer les forces vives de l'ennemi au moment où ce dernier s'évertue à nous susciter des difficultés avec l'énergie du désespoir. »

**

« Les récoltes actuelles du Nam-Bô n'arrivent pas à couvrir les dépenses de la résistance » — ajoute Pham Van Bach. «...Si le gouvernement était contraint de rembourser ses dettes, notre résistance en souffrirait », précise-t-il. Ce qui ne l'empêche pas de faire encore appel à ses com-

patriotes pour « qu'ils souscrivent à l'emprunt et achètent des bons de résistance. »

« Le C.A.R. reconnaît toutes les dettes que les autorités ont contractées, soit en paddy, soit en espèces, depuis le début de la résistance jusqu'à ce jour. »

« Le gouvernement demande simplement de pouvoir reporter la date de l'échéance de toutes les dettes. En 1957, il remboursera toutes les dettes, intérêts compris. »

Après avoir présenté ses excuses à la population, pour le cas où « certains cadres auraient mal agi ou causé un préjudice à l'un ou l'autre » d'entre eux, Pham Van Bach annonce que les nouveaux prêts seront remboursés en « monnaie vietnamienne » (piastres Ho Chi Minh) ou en « piastres indochinoises » — monnaie légale. Ce qui est un aveu de la préférence marquée de la population pour la monnaie légale, qui lui apparaît plus sûre que celle émise par Ho Chi Minh et imprimée à Prague (Tchécoslovaquie) sans aucun contrôle et sans aucune garantie.

CHINE

Aspects de la collectivisation agricole

La réforme agricole, première phase de la révolution communiste dans les campagnes, est près d'être achevée sur l'ensemble des vingt-deux provinces que compte la Chine continentale et la Mandchourie. Il n'y a pas lieu de revenir aujourd'hui sur les dispositions législatives prévoyant le partage des terres, le classement des paysans en 5 catégories (à savoir : propriétaires fonciers, paysans riches ou koulaks, paysans moyens, paysans pauvres et des « sans-terre » auxquelles de minuscules parcelles ont été allouées en vertu du principe que « la terre appartient à celui qui la travaille. »

Par la double expérience ayant eu lieu en U.R.S.S., puis vingt ans plus tard dans les pays satellites d'Europe orientale, on sait que la phase du partage des terres étant terminée — et la « faim de la terre » assouvie chez le paysan, un regroupement des terres morcelées est « rendu nécessaire » pour « pallier les inconvénients de la petite propriété ». Ce regroupement des terres se fait alors par la création :

a) des *kolkhozes* ou coopératives uniques, étroitement contrôlées par l'Etat,

b) des *sovkhoses* ou domaines de l'Etat sur lesquels travaillent des milliers, voire des centaines de milliers d'ouvriers agricoles à nouveau dépossédés des terres qui leur avaient été attribuées.

Nous laisserons de côté, pour aujourd'hui, la question des *kolkhozes*, dont il existe dès à présent en Chine, un certain nombre, pour ne traiter que des *sovkhoses*, ou fermes d'Etat.

En effet, c'est la première fois que nous apprenons officiellement l'existence des *sovkhoses* en Chine. Dans le *Rude Pravo* tchèque, en date du 14 mai, a paru une courte notice intitulée : « Travaux sur les Domaines de l'Etat chinois Lu-tai ». L'article, fondé sur des dépêches chinoises et soviétiques, commence par cette phrase :

« A environ 100 kilomètres de Tien-Tsin, près de la petite ville de Lu-tai, s'étendent sur une superficie de 50.000 « mu » (16 « mu » = 1 hectare) les exploitations agricoles de l'un des nombreux Domaines de l'Etat chinois. »

Cette phrase fournit à elle seule trois indications intéressantes :

1) De même que la « réforme agricole » avait été d'abord appliquée dans les provinces du Nord-Est, englobant entre autres la Mandchourie et les régions voisines, de même la seconde phase qui est celle de la création de *kolkhozes* et de *sovkhoses* débute dans les provinces limitrophes de l'U.R.S.S. ;

2) L'étendue du *sovkhoze* Lu-Tai, soit près de 3.000 hectares, est sensiblement égale à celle des Domaines de l'Etat institués dans les pays satellites d'Europe. C'est dire l'identité de la « politique agricole » en U.R.S.S., dans les démocraties populaires et en Chine communiste.

3) Le *sovkhoze* Lu-tai est loin d'être isolé, il est loin de constituer un cas unique puisque le *Rude Pravo* lui-même affirme qu'il est « l'un des nombreux Domaines de l'Etat chinois. »

Mais la notice du journal tchèque contient encore d'autres indications, concernant notamment l'utilisation des méthodes soviétiques de production, l'éducation des cadres qui seront appelés par la suite à étendre le système nouveau à travers la Chine entière, la valeur de modèle que, d'après les dirigeants, le *sovkhoze* doit jouer auprès des masses paysannes.

Et le *Rude Pravo* d'écrire :

« Des travaux de printemps sont actuellement en cours sur ce Domaine. Du matin au soir, on entend le bruit sourd des tracteurs. Les labourages se font exclusivement avec des machines agricoles. Le domaine de l'Etat Lu-tai cultive essentiellement le riz, mais il produit également des fèves, du maïs et procède aux essais de culture de coton. Les ouvriers travaillant sur ce Domaine ont fréquemment recours, sur une vaste échelle, aux méthodes agro-techniques soviétiques dont, par la propagande auprès des agriculteurs de la région, ils vulgarisent la connaissance et l'utilisation. »

« Cete année, le domaine de l'Etat Lu-tai édifie une ferme nouvelle consacrée à l'élevage des va-

ches... Dans toute la Chine septentrionale, les vaches à lait étaient jusqu'à présent pratiquement inconnues. La ferme Lu-tai est une sorte de modèle pour toute la région voisine. En créant une ferme d'élevage, le domaine de l'Etat Lu-tai donne ainsi l'exemple aux paysans de ce qui peut être réalisé en cette matière et des avantages qu'ils peuvent en retirer. »

« Enfin, le domaine de l'Etat Lu-tai est une excellente école pour les futurs cadres agricoles de la Chine nouvelle. Les paysans apprennent ici les méthodes permettant d'obtenir de hauts ren-

dements, ils apprennent également le maniement des machines et l'utilisation des procédés agronomiques et techniques nouveaux. »

Il ne fait pas de doute — l'exemple des pays d'Europe orientale le prouve abondamment — que le système des sovkhoses ou « domaines de l'Etat », tout comme celui des kolkhoses, est appelé à être étendu progressivement dans les provinces chinoises où, dès à présent, les sovkhoses jouent un rôle qui est loin d'être négligeable.

De guerre lasse, la population souhaiterait l'armistice en Corée

De diverses sources : anglaise, japonaise, américaine, de Hong-Kong ou de Singapour, nous sont parvenues, ces derniers temps, des indications de plus en plus précises et de plus en plus nombreuses, sur la lassitude de la population chinoise à la suite des revers militaires subis par les « volontaires » chinois et les nord-coréens, à la suite aussi du prolongement du conflit et de la durée extraordinaire des pourparlers de Pan Mun Jom. Nous n'en avons pas fait état ici même pour deux raisons.

D'une part, la grande presse a reproduit à intervalles assez réguliers les dépêches en provenance de l'Extrême-Orient, insistant sur le mécontentement des Chinois devant la guerre de Corée et ses répercussions sur la vie politique et économique de leur pays. D'une part, nous attendions une confirmation de cet état d'esprit, de source communiste officielle.

C'est chose faite depuis le 13 mai dernier, date à laquelle le journal *Jen Min Ji Pao*, organe du P.C. chinois paraissant à Pékin, a consacré un long éditorial aux pourparlers d'armistice en Corée. Cet article diffusé par l'agence soviétique Tass nous parvient de Prague où il a fait l'objet d'une publication par le *Rude Pravo* du lendemain.

Avant d'en reproduire les passages principaux, il convient d'en souligner le caractère général et le ton. A plusieurs reprises, l'éditorialiste chinois, qui est vraisemblablement le rédacteur en chef lui-même, du nom de Ten-To, insiste sur la série et l'étendue des « concessions » consenties par la délégation mixte chinoise et nord-coréenne. Bien qu'il ne nous soit pas possible de traduire intégralement un article de cette longueur, nous souhaiterions cependant faire partager à nos lecteurs l'impression très nette que donne la lecture complète de ce document. Le rappel fréquent, presque à chaque alinéa, des concessions faites du côté chinois ne vise à rien moins qu'à convaincre le public chinois qu'aucun effort n'a été négligé par le gouvernement de Mao Tsé Toung et ses plénipotentiaires pour parvenir à un règlement de l'affaire coréenne et à la liquidation de la guerre, très impopulaire auprès des masses.

Voici d'abord quelques illustrations :

« ... il apparaît (après examen des nouvelles propositions alliées, N.D.L.R.) que Ridgway cherche à donner l'impression qu'en matière de rapatriement des prisonniers de guerre il a consenti à une grande concession et que, de notre côté, nous n'en aurions pas faites. »

Un peu plus loin :

« ... Ces faits prouvent qu'en réalité c'est nous

qui avons fait essentiellement les concessions, et des plus grandes, notamment dans cette question (rapatriement des prisonniers de guerre, N.D.L.R.) et que les Américains n'ont rien cédé à cet égard... »

Vingt lignes plus bas :

« Mais, désireux d'aboutir rapidement à la conclusion d'un accord et aussi pour répondre à l'aspiration du monde entier à la paix en Corée, nous avons proposé le 21 mars dernier le principe du rapatriement suivant... C'était encore une concession substantielle de notre part... »

« Un peu plus tard, le 27 mars, prenant en considération le désir légitime des prisonniers de guerre de retourner chez eux et d'être rendus à la vie pacifique, nous avons élaboré et présenté un projet de compromis... »

L'alinéa suivant déclare encore :

« Il est évident, pour chacun, que ces nouvelles propositions, étaient autant de concessions, de notre part. »

Cette même idée est développée une dernière fois dans la conclusion de cet étrange éditorial :

« ... la dernière déclaration de Ridgway prouve que les impérialistes américains n'ont pas compris que nos propositions conciliantes étaient raisonnables et fondées. »

L'article de *Jen Min Ji Pao* offre un intérêt particulier à deux autres égards.

1) On sait que pour contrôler la trêve en Corée, devait être instituée une commission neutre, dans laquelle, aux côtés de Suédois, de Suisses, devaient siéger non seulement des représentants polonais et tchécoslovaques, mais aussi, si la demande des Chinois avait été acceptée, des Russes. Finalement, les communistes ont abandonné cette condition indéfendable. Le *Jen Min Ji Pao* n'en souffre mot, se bornant à imprimer : « Lorsqu'il s'est agi de désigner les pays neutres devant former la Commission de contrôle, la délégation des armées populaires (à noter cette expression qui dément la fiction des « volontaires chinois », N.D.L.R.) a accepté que chaque partie n'en désigne que deux... » C'est-à-dire la Pologne et la Tchécoslovaquie, du côté communiste, et non plus l'U.R.S.S.

Il ne sera pas inutile de rappeler, à ce propos, un article vieux de plus d'un an, paru dans un autre journal de Pékin, le *Kwang Min Ji Pao*, le 17 novembre 1951, sous le titre : « Pourquoi l'U.R.S.S. n'envoie-t-elle pas de troupes en Corée? » et où l'on pouvait lire :

« Si la nécessité de l'assistance que le peuple chinois se doit d'apporter au peuple coréen ne suscite aucune question de la part du public (les

temps sont bien changés... N.D.L.R.)... d'aucuns ont posé un certain nombre de questions sur le problème coréen, dont, notamment, celle-ci : Pourquoi l'U.R.S.S. n'envoie-t-elle pas de troupes en Corée ? — en invoquant les raisons qui suivent :

« a) La Chine et la Corée sont deux pays voisins, mais l'U.R.S.S. et la Corée ont également une frontière commune. Par conséquent, le sort de la Corée doit être lié à celui du pays des Soviets, tout comme il est lié à celui de la Chine. »

« b) ... Maintenant que la République coréenne est de nouveau victime d'une agression étrangère, il est du devoir de l'Union Soviétique d'envoyer des troupes dans ce pays... »

« c) L'Union Soviétique étant une nation très puissante, l'envoi de ses troupes permettrait une prompt solution du problème coréen. Sinon (et

c'est ce passage témoignant déjà du défaitisme qui est le plus intéressant, N.D.L.R.) une guerre de longue durée dans la partie Nord de la péninsule serait inévitable et les volontaires chinois ne tarderaient pas à essuyer des revers. »

2) Le Jen Min Ji Pao à l'éditorial duquel il convient de revenir est également gêné pour parler de ceux des prisonniers nord-coréens et chinois qui ont manifesté le désir, voire la plus ferme détermination de ne pas revenir dans des régions placées sous régime communiste. On sait en particulier, que sur 132.000 prisonniers de guerre entre les mains des armées de l'O.N.U., 70.000 seulement, d'après les indications du commandement suprême désiraient rentrer dans leurs foyers, en territoire communiste (chinois et nord-coréen).

LA VIE EN U.R.S.S.

Le rôle du parti et des syndicats dans l'entreprise

Deux éditoriaux parus le même jour (le 20 mars), l'un dans la *Pravda*, quotidien central du parti bolchevik, et l'autre du *Troud*, quotidien central de la C.G.T., mettent une fois de plus en évidence le rôle que les organisations de base du parti et des syndicats au sein des entreprises, ont à jouer dans le régime totalitaire. Elles doivent avant tout stimuler les ouvriers et les pousser à un rendement maximum.

Voilà ce qu'écrivit la *Pravda* :

« C'est du travail des organisations du parti que dépend énormément l'activité de chaque entreprise. Il ne faut pas tolérer le moindre relâchement dans la lutte pour l'exécution des plans d'Etat, pour l'éducation des masses dans l'esprit d'un comportement communiste à l'égard du travail. Malheureusement les organisations du parti dans les entreprises industrielles n'accomplissent pas toujours leurs tâches avec succès. »

Le journal cite ensuite des cas concrets illustrant de telles défaillances :

« Le comité du Parti au sein de l'entreprise mobilise faiblement les adhérents pour la lutte en vue de l'exécution du plan d'Etat et de l'amélioration des indices qualitatifs. On ne s'occupe pas suffisamment des questions aussi fondamentales que l'étude des nouvelles formes de la production, l'introduction des techniques nouvelles, l'utilisation de l'outillage, l'amélioration de la qualité, la diminution du coût, l'économie des matières... Le comité du Parti [dans une autre usine] manque d'esprit critique devant la situation dans l'entreprise, il ne fait rien pour mobiliser les ouvriers et les employés en vue d'accomplir la tâche la plus importante : l'amélioration des indices qualitatifs, il ne s'intéresse pas à l'activité de l'entreprise, il ne mène pas la lutte nécessaire pour l'introduction des méthodes avancées... Quelques membres de l'organisation du Parti n'élèvent que faiblement leur niveau idéologique et politique, ils n'exécutent pas les ordres du Parti, ils enfreignent la discipline du Parti. »

Traduites en clair, ces récriminations veulent dire que les organisations de base du Parti se heurtent à l'indifférence, et parfois à la résis-

tance passive de la masse ouvrière qui, mal payée, mal nourrie, mal logée, astreinte à une cadence épuisante qui ne lui rapporte rien, se désintéresse du travail et ne prend soin ni de l'outillage, ni des matières, ni de la qualité de la production. Il en résulte que les « activistes » du Parti, subissant la contagion de l'ambiance, sont en proie à la lassitude et doivent être « dopés » de temps à autre. C'est pourquoi l'organisation syndicale, cet autre rouage de transmission, est appelée à la rescousse, et le *Troud* fait la leçon aux permanents des cellules syndicales :

« En s'engageant à dépasser les normes, l'ouvrier espère qu'on créera les conditions nécessaires au travail stakhanoviste, qu'on évitera les arrêts des machines, qu'on lui donnera la quantité nécessaire de matières et d'outils. Mais dans de nombreuses entreprises, ces conditions ne sont pas encore remplies, à la suite, de quoi une partie des ouvriers, loin d'accomplir leurs engagements, n'atteignent même pas les normes. Les permanents et activistes syndicalistes ne doivent se désintéresser d'aucun cas de ce genre. Ils doivent veiller avec persistance à la suppression de ces tares, ils doivent demander des comptes [c'est un véritable appel à la délation ! B.E.I. P.I.] à ceux qui, par leur incapacité, leur manque d'organisation, leur incurie, entravent l'initiative de ceux qui participent à l'émulation... »

« Malgré tous les succès de notre industrie il y a encore, dans bien des entreprises, de grosses pertes. Les malfaçons, l'arrêt des machines, le gaspillage des matières premières et du combustible coûtent à l'Etat de nombreux milliards de roubles. Cela veut dire qu'il faut encore davantage attirer l'attention de ceux qui participent à l'émulation, sur les indices qualitatifs de leur travail, et répandre dans chaque atelier un esprit d'intolérance à l'égard de quiconque se permettrait de gaspiller un seul kopeck de l'Etat. »

Ces consignes impératives, répétées sans cesse depuis plus de vingt ans, risquent évidemment de rester lettre morte comme par le passé. On ne peut pas d'une part astreindre les ouvriers au rythme accéléré du stakhanovisme et leur demander d'autre part de soigner la qualité de leur production et d'éviter le gaspillage de matières.